

teruel 2011

Plan Estratégico de Teruel

Actividad económica y empleo

Análisis territorial

Septiembre 2006

Actividad económica y empleo

Análisis territorial

Septiembre 2006

Autores:

Pascual RUBIO TERRADO; José Antonio GUILLÉN GRACIA; Pedro SIMÓN
PUCHADES; Marianna MARTÍNEZ ALFARO; Marian RUBIO PASTOR

Universidad de Zaragoza

Depósito Legal: TE-132-2007

DOI: 10.5281/zenodo.10667081

Excmo.
Ayuntamiento
de Teruel

Universidad de Zaragoza
Campus de Teruel

Oficina Técnica del PETER

C. Tomás Nougués, 1, 1 D

Teléf.: 978 617 257 - Fax: 978 617 258

www.peter.reviter.es | www.reviter.es

peter@reviter.es | reviter@reviter.es

REVITER SL
SOCIEDAD MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL
AYUNTAMIENTO DE TERUEL

shwhuC uhywhulv##hywhuC uhywhulv#

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. ESTRUCTURA PRODUCTIVA: dinámica económica de la ciudad.....	5
3. INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: condiciones necesarias para la actividad.....	11
3.1. Infraestructuras de transporte y comunicación.....	11
3.2. Suelo industrial.....	13
3.3. Telecomunicaciones.....	14
3.4. Abastecimiento energético.....	15
3.5. Infraestructuras ambientales.....	16
4. EMPRENDER: la iniciativa empresarial en Teruel.....	18
5. EMPLEAR: el mercado laboral en la ciudad.....	27
6. CONCLUSIONES: una visión de futuro de la actividad económica turolense.....	35
7. FUENTES CONSULTADAS.....	37
ANEXO 1. Oferta formativa en la ciudad de Teruel, curso 2006/2007.....	40

1. INTRODUCCIÓN

Acometer la elaboración de un plan estratégico exige, entre otras cosas, conocer todos los elementos de la realidad a la que se refiere. La realidad de la actividad económica es un elemento de vital importancia para cualquier ciudad, pero en el caso de la ciudad de Teruel es más significativa si cabe, ya que debido a su pequeño tamaño la actividad económica está muy estrechamente vinculada con la población: la falta de actividad económica incentiva a la población a emigrar ante el déficit de algunos bienes y servicios fundamentales para la vida cotidiana; pero, por otra parte, el escaso volumen de población resta los recursos humanos necesarios para el desarrollo económico.

En líneas generales, éste es el círculo perverso en el que se halla inmersa la ciudad, pero para conocer exactamente el punto del que parte el Plan Estratégico de Teruel es necesario un análisis más pormenorizado, que descubra las relaciones de causalidad y justificaciones a los fenómenos locales, y, en definitiva, puntos débiles y fuertes de la actividad económica turolense; pero también del estrecho mercado laboral en el que se apoya. Se trata, por lo tanto, de un tipo de investigación enfocado a la acción para, conociendo la realidad existente, arbitrar medidas que la modifiquen y la transformen en una realidad futura deseable.

Para realizar este trabajo se ha utilizado una metodología de análisis sistémico, esto es, se ha dividido la realidad turolense en distintos sistemas y se ha tratado de analizarlos independientemente, pero también a través de las relaciones que se producen entre ellos. Cada uno de los sistemas corresponde a uno de los epígrafes siguientes: estructura económica, infraestructuras, actividad emprendedora y empleo, reservando el epígrafe final de conclusiones para analizar el comportamiento de todos estos sistemas interactuando entre sí, y su previsible evolución futura.

Con el objetivo de que el análisis sea lo más cercano posible a la realidad local, las fuentes utilizadas han sido básicamente primarias: a través de la información que se ha podido obtener de las diferentes sesiones de la Mesa Sectorial de Actividad Económica y Empleo, puesta en marcha para la realización del Plan; a través de entrevistas realizadas a ochenta empresarios, mediante un cuestionario telefónico; pero también a través de entrevistas a informantes clave que pudieran ampliar y contrastar la información recabada a partir las dos fuentes anteriores.

2. ESTRUCTURA PRODUCTIVA: dinámica económica de la ciudad

A diferencia de lo ocurrido en otras capitales de provincia, donde el proceso de industrialización, y el paralelo de urbanización, se vio favorecido por la despoblación de los núcleos rurales del interior de la península, en la ciudad de Teruel no se produjo un salto cualitativo de la actividad agraria a la industrial: ese paso ha sido mucho más paulatino y nunca ha logrado una transformación de su estructura productiva como la que sí vivieron otras ciudades. En el éxodo de habitantes que sufrió el medio rural de nuestra provincia, ni la capital ni otros núcleos provinciales más destacados fueron elegidos como lugar de acogida; su reducido tamaño y la estrecha actividad que éstos generaban no resultaron suficientemente atractivos; el flujo de población acabó desviándose hacia núcleos urbanos de mayor envergadura. Es por ello que con el paso de los años nuestra ciudad no se haya visto favorecida por una concentración de actividad industrial y el consiguiente flujo de población trabajadora, y, de ahí, que todavía ésta sea, en la actualidad, una característica esencial de la actividad económica turolense.

Uno de los principios que explican la razón de ser y el funcionamiento de cualquier ciudad es la capacidad de crear economías de aglomeración, que garantizan la eficiencia de las empresas y de los sistemas productivos al reducir los costes de producción, los de coordinación y los de transacción. En otras palabras, la ciudad propicia la generación de externalidades, favorece la diversidad en la producción, fomenta la interacción y la formación de redes, crea lugares de encuentro entre todo tipo de actores e incentiva los procesos de innovación. No se puede decir, sin embargo, que estos factores hayan contribuido a estimular el desarrollo económico en el reducido ámbito de nuestra ciudad, ya que la anterior lógica productiva premiaba especialmente a las ciudades de más alta jerarquía, donde se acumulaban ventajas económicas, acompañadas en numerosas ocasiones por beneficios de decisión política. Todo ello ha ido generando un círculo perverso para las ciudades pequeñas, que las ha situado en una posición de verdadera debilidad económica y competitiva.

En consecuencia, el pequeño tamaño de la ciudad de Teruel ha condicionado históricamente su nivel de actividad económica, así como una estructura de producción hasta hace muy poco tiempo excesivamente vinculada al sector primario y a unos servicios personales escasamente especializados. Sin embargo, como afirma Vázquez Barquero¹, aunque el desarrollo económico y el desarrollo urbano son dos caras de un mismo fenómeno, y el segundo tiene clara influencia sobre el primero, ello no quiere decir que sea la única variable que explique la dinámica económica de una ciudad. En los nuevos procesos económicos y territoriales aparecen otros elementos que no se relacionan directamente con el volumen de población:

- las pautas de localización de las actividades industriales y de servicios son cada vez más difusas;
- la dimensión de las plantas de producción se va reduciendo, lo que limita la necesidad de acceder a grandes mercados de trabajo;
- y, a su vez, la reducción de los costes de transporte hace pensar en mercados abiertos, olvidando los meramente locales.

Todo ello conduce a que, en la actualidad, se critique la tesis de que la gran ciudad sea el único espacio relevante en la dinámica económica, y se reconozca el papel estratégico que juegan las redes de ciudades de diversos tamaños, que resultan ser complementarios.

¹ VÁZQUEZ BARQUERO, A. *Desarrollo, redes e innovación. Lecciones sobre desarrollo endógeno*. Pirámide. Madrid. 1999.

Camagni² reconoce que la dimensión de una ciudad puede ser poco significativa, sobre todo desde el punto de vista de la definición de beneficios: una ciudad más pequeña, pero insertada de forma eficiente en un sistema metropolitano o regional bien interconectado, con amplia división del trabajo –no sólo verticalmente, sino también horizontalmente³– puede ser más eficiente que una gran ciudad.

La ciudad de pequeño o medio tamaño, además de generar ciertas externalidades positivas, al igual que cualquier concentración humana, está exenta de las externalidades negativas o costes de congestión que ya comienzan a sufrir las grandes urbes. Pero, la verdadera ventaja comparativa de la pequeña ciudad está en el área de las relaciones entre los distintos agentes y actores, relaciones que no son únicamente de mercado, sino de organización y cooperación. Es por ello que el pequeño tamaño de la ciudad de Teruel puede estimular, y en cierta medida ya lo hace, mayor número de lugares de encuentro entre todo tipo de actores, la formación de redes y una interacción más estrecha, y, en definitiva, puede incentivar un proceso decidido de desarrollo. Los lazos de conocimiento y confianza entre los agentes, y el imperativo de afrontar conjuntamente problemas comunes, parecen ser los factores de impulso para la economía local, y así lo demuestra el hecho de que la mayor parte de los empresarios entrevistados manifestara su pertenencia a distintas asociaciones y los beneficios de ello, pero también su voluntad de apoyarse entre los empresarios locales, comprando sus productos o contratando sus servicios. En otras palabras, ante la evidencia de un problema común, que es el pequeño tamaño de la ciudad –con poca relevancia política y escaso volumen de mercado–, se van abandonando actitudes individualistas, marcadas por recelos, rivalidades y envidias, y se van implantando otras más cercanas a la colaboración.

Al mismo tiempo, otra de las características de una ciudad es que la variedad de actividades económicas permite una estructura productiva diversificada, entre los sectores primario, secundario y terciario.

² CAMAGNI, R. *Economía urbana*. Antoni Bosch, editor, S.A. Barcelona. 2005.

³ La división vertical surge a raíz de la jerarquía entre los distintos puestos de trabajo, mientras la horizontal atiende a las funciones desempeñadas en cada puesto.

Estructura productiva, según número de actividades económicas. 2002.

(Unidad: Número de actividades económicas ⁽¹⁾)

	Huesca			Teruel			Zaragoza		
	Absoluto	Porcent.	Variación porcent. 1996-2002	Absoluto	Porcent.	Variación porcent. 1996-2002	Absoluto	Porcent.	Variación porcent. 1996-2002
(I) AGRICULTURA Y PESCA	87	2	50	48	1	92	264	0	33
(II) INDUSTRIA	332	6	2	233	6	1	3.844	6	-4
Extracción de productos energéticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Extracción de otros productos excepto productos energéticos	1	0	0	5	0	0	15	0	7
Industria de alimentación, bebidas y tabaco	38	1	-14	41	1	14	275	0	-11
Industria textil, confección, cuero y calzado	20	0	-9	14	0	8	654	1	-15
Industria de la madera y del corcho	14	0	-39	22	1	-15	114	0	-25
Industria del papel: edición, artes gráficas y reprogr. soportes grabados	36	1	-16	29	1	12	517	1	18
Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares	0	0		0	0	0	0	0	0
Industria química y otros prod. minerales no energéticos	16	0	-6	30	1	-12	143	0	-14
Metalurgia y fabricación de prod. metálicos, construcción de maquinaria	136	2	20	55	1	4	1.116	2	5
Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	17	0	6	6	0	0	339	1	10
Fabricación de material de transporte	10	0	-17	4	0	300	76	0	-4
Industria de la transformación del caucho y materias plásticas. Industrias diversas	44	1	33	27	1	-10	595	1	-17
(III) ENERGÍA	1	0	-50	7	0	133	24	1	50
(IV) CONSTRUCCIÓN	639	11	43	414	11	12	6.115	10	54
(V) SERVICIOS	4.648	81	14	3.124	82	15	50.427	83	15
Comercio y reparación de vehículos	1.948	34	8	1.377	36	2	18.941	31	3
Hostelería	462	8	9	340	9	15	4.947	8	14
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	303	5	0	270	7	15	5.208	9	5
Intermediación financiera	172	3	2	101	3	15	1.427	2	20
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales	988	17	31	601	16	40	12.504	21	38
Educación	170	3	36	93	2	43	1.327	2	46
Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales	265	5	19	131	3	26	2.539	4	10
Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales. Organismos extraterritoriales	340	6	29	211	6	51	3.526	6	31
TOTAL (I+II+III+IV+V)	5.707	100	16	3.826	100	15	60.674	100	17

Fuente: Explotación de datos de registros económicos facilitados por el IAEST. Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Gobierno de Aragón.

(1) Actividades económicas en términos similares a los establecidos en el Reglamento del Impuesto de Actividades Económicas (no contiene las actividades agrarias, salvo la ganadería independiente, ni las efectuadas por las Administraciones Públicas).

Una percepción meramente intuitiva de la realidad económica de Teruel pudiera llevarnos a afirmar que existe un claro desequilibrio hacia el sector de servicios, donde la generación de empresas ha crecido considerablemente en los últimos años. Sin embargo, en la comparación con otras ciudades se concluye que nuestras cifras no se desvían, en absoluto, respecto a las de las otras capitales aragonesas. El peso que representa cada sector dentro de la estructura total es prácticamente el mismo, tanto si atendemos al número de actividades económicas existentes, como si consideramos el empleo generado.

Estructura productiva, según afiliados a Seguridad Social. Media año 2005.

(Unidad: Número de afiliados según actividades económicas ⁽¹⁾)

	Huesca			Teruel			Zaragoza		
	Absoluto	Porcent.	Variación porcent. 2002-2005	Absoluto	Porcent.	Variación porcent. 2002-2005	Absoluto	Porcent.	Variación porcent. 2002-2005
Sin clasificar	3	0%	-7%	1	0%	-80%	87	0%	-32%
Agricultura	586	2%	-7%	326	2%	4%	2.441	1%	35%
Construcción	2.786	12%	41%	1.581	10%	27%	25.816	10%	24%
Industria	2.595	11%	-3%	2.334	14%	5%	39.916	16%	0%
Servicios	18.142	75%	7%	12.391	74%	6%	187.130	73%	9%
TOTAL AFILIADOS	24.112	100%	8%	16.633	100%	8%	255.389	100%	9%

Fuente: Explotación de datos de registros económicos facilitados por el IAEST. Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Gobierno de Aragón.

(1) La localización territorial de los trabajadores en ámbitos inferiores a la provincia se hace en función del municipio donde radica la razón social de la empresa que hace efectiva la cotización de los trabajadores. Esto puede presentar diferencias en cuanto a: trabajadores que desarrollen su actividad en distinto municipio al que residen, y empresas con varios centros de trabajo en distintos municipios a donde radica su razón social.

La actividad agraria va desapareciendo de la estructura productiva de las tres ciudades; en Teruel sólo queda una presencia testimonial –con un 1% de las actividades económicas totales y un 2% del empleo– que se debe a la presencia de alguna explotación ganadera en los barrios pedáneos y a la explotación piscícola del Barrio de San Blas.

El sector secundario, es decir, industria, energía y construcción, representa en Teruel un 17% de las actividades económicas y un 24% del empleo, y tampoco supone diferencia alguna en su comparación con las otras dos ciudades. En cuanto a la actividad industrial, es interesante observar que, pese a que el peso que representa en el número de actividades total es igual para las tres ciudades, su peso sobre el empleo resulta ligeramente superior en Zaragoza. Quizás la justificación se encuentre en que las empresas industriales zaragozanas son de mayor tamaño. En lo que respecta a la construcción, es interesante llamar la atención sobre el escaso crecimiento del número de actividades económicas en nuestra ciudad con respecto a lo ocurrido en Huesca y Zaragoza: la variación porcentual entre los años 1996 y 2002 ha sido del 12% en Teruel mientras en las otras ciudades ha sido del 43% y 54%, respectivamente; el empleo, en cambio, ha crecido con mayor intensidad, un 27% en este mismo periodo, lo que parece justificarse con el hecho de que las empresas han debido incrementar sus plantillas para hacer frente a la elevada demanda en el mercado constructivo.

Como se desprende de las tablas anteriores, también el sector de servicios turolense sigue un comportamiento similar al de las otras dos ciudades aragonesas. El número de actividades y el empleo representan porcentajes parejos en los tres casos, al igual que ocurre con la variación porcentual que ha experimentado este sector entre los años 1996 y 2002. Es interesante insistir en que el medio urbano conlleva, en general, una terciarización de la estructura productiva. Esto es, la concentración de población y actividad económica en la ciudad genera una serie de necesidades que sólo logran cubrirse con la prestación de servicios de cercanía; se produce, por tanto, una interacción entre actividades productivas o, lo que es lo mismo, surgen sinergias positivas dentro de la estructura económica de la ciudad. Y es que, así como los costes de transporte representan un porcentaje muy reducido respecto del precio final de los productos industriales, en el caso de los servicios este coste incide todavía de forma notable sobre el consumidor. En consecuencia, la diversificación de los servicios locales representa una necesidad inmediata, más accesible y económica para la población, pero también para las empresas, que progresivamente van ganando en agilidad de gestión y economía, al sacar ciertas funciones fuera de su estructura organizativa y contratarla a otras empresas. Esto es lo que puede haber sucedido en Teruel en los últimos años, pues, a juzgar por el considerable

peso que, en la actualidad, ostenta el sector servicios en cuanto al número de actividades –el 82%– y a los afiliados a la Seguridad Social –el 74%–, la estructura productiva de la ciudad ha logrado un grado de terciarización equivalente al de las otras ciudades. Las actividades con mayor responsabilidad en esta preeminencia del sector servicios son el comercio –con un 36% de las actividades–, las actividades inmobiliarias y de alquiler, y servicios empresariales⁴ –con un 16% de las actividades y un incremento de éstas del 40% entre los años 1996 y 2002–, y la hostelería –con un 9% de las actividades y un incremento del 15%–.

No obstante, el incremento de la actividad económica y una estructura productiva diversificada no sólo actúan en beneficio de la propia ciudad, sino que permiten situar a Teruel en el lugar que le corresponde como capital provincial. En otras palabras, para alcanzar el equilibrio territorial en el interior de la provincia es imprescindible que la capital represente un verdadero papel de líder en el impulso económico, y no sólo por el papel administrativo que hasta ahora ha estado jugando. Resulta imprescindible fomentar la actividad industrial, sobre todo, en torno a recursos provinciales a los que, hasta ahora, se ha inducido escaso valor añadido; pero este impulso a la actividad industrial se justifica, también, por la necesidad de generar más empleo directo (la industria genera mayor número de trabajadores por empresa, los datos de las tablas anteriores muestran que las actividades industriales representan un 6% del total, mientras el empleo asciende a un 14%) e indirecto, a través de otras empresas auxiliares y de servicios que complementan la actividad de ésta.

La capital⁵ puede ser el lugar idóneo donde ubicar centros de I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación), desde donde se consiga, por “efecto derrame” hacia el resto de la provincia, mayor difusión de la información y el conocimiento, así como de las externalidades positivas derivadas de éstos. Los servicios a las empresas son uno de los principales canales de difusión, hacia la producción industrial rural, de los avances técnicos y de las innovaciones organizativas y de producto, y prueba de ello es que la totalidad de las empresas de servicios entrevistadas tiene su clientela no sólo en la ciudad, sino en el resto de la provincia de Teruel, hacia donde llevan los avances que van introduciendo en sus propias estructuras. Un fuerte y avanzado sector de servicios a la producción desarrolla una función crucial, ya que genera flexibilidad y capacidad de adaptación de las economías locales a los nuevos requerimientos del mercado. Por el momento, la introducción de los servicios empresariales en la estructura productiva turolense es lenta⁶, ya que el pequeño tamaño de las empresas existentes les lleva a la minimización del gasto y, de ahí, a la falta de demanda de estos servicios, intentando solventarlos dentro de la propia empresa sin necesidad de contratarlos en el exterior. No obstante, se está consiguiendo la introducción paulatina de estos servicios conforme las empresas locales advierten la conveniencia de derivarlos a otras con mayor especialización y conocimiento.

⁴ En el año 2004, en Teruel, existían actividades económicas recogidas en los siguientes epígrafes de servicios propiamente empresariales: servicios jurídicos, financieros y contables, técnicos de ingeniería, técnicos de arquitectura y urbanismo, técnicos de prospecciones y estudios geológicos, técnicos de topografía, publicidad, relaciones públicas y similares, explotación electrónica por cuenta de terceros, cobros de deudas y confección de facturas, custodia, seguridad y protección, mensajería y reparto y manipulación de correspondencia, colocación y suministro de personal, gestión administrativa, otros servicios independientes.

Datos facilitados por la Cámara de Comercio e Industria de Teruel. Febrero de 2006.

⁵ *“La ciudad y, en general, el sistema urbano juegan un papel estratégico en el proceso de generación y difusión de las ideas e innovación porque reúne los recursos (humanos y saber hacer), crea y acumula la información, y proporciona el sistema de relaciones y de servicios que las empresas necesitan para innovar. La teoría de los centros de crecimiento argumenta que las áreas urbanas reúnen las condiciones necesarias para ser semilleros de iniciativas innovadoras.”*

VÁZQUEZ BARQUERO, A. *Desarrollo, redes e innovación. Lecciones sobre desarrollo endógeno*. Pirámide. Madrid. 1999. pp. 154.

⁶ Entrevista realizada al Secretario de la Cámara de Comercio e Industria de Teruel. Teruel, 14 de junio de 2006.

Otra actividad económica que debe impulsarse de forma conjunta en toda la provincia, para que se beneficie de los efectos positivos de complementariedad y sinergias, es la hostelería y demás actividades anejas al turismo. El turismo se está revelando, ya en la capital ya en la provincia, como el actual motor de desarrollo económico, por lo que resulta necesario arbitrar acciones que lo sigan animando. En primer lugar, es necesario desvincular la actividad turística únicamente de la hostelería, para comenzar a pensar en otras actividades culturales y recreativas, que son las que aportan el verdadero valor añadido a las visitas. La calidad debe ser un factor de distinción en toda la provincia y debe hablar por sí sola del servicio prestado por empresas de hostelería y turismo activo. El medio rural y el urbano albergan actividades y lugares turísticos complementarios, de modo que ambos pueden encontrar ventajas en una promoción conjunta y en la creación de rutas temáticas que unan diferentes destinos.

En definitiva, en un momento como el actual, en el que los territorios y las ciudades también compiten entre sí, es necesario que la estructura productiva de nuestra ciudad no sólo sirva a la producción interna, sino que sea complementaria al medio rural de nuestra provincia, y, al mismo tiempo, convierta, por fin, a Teruel en un nodo visible de una red de ciudades, donde se generen relaciones de complementariedad y no de jerarquía.

3. INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: condiciones necesarias para la actividad

Las infraestructuras económicas representan un instrumento importante en la política territorial por su contribución al desarrollo empresarial, si bien para conseguir su plena eficacia es necesaria conjugarlas con otros instrumentos. Como se suele decir, las infraestructuras son condición necesaria pero no suficiente.

3.1. Infraestructuras de transporte y comunicación

La minimización de la importancia de los costes de transporte ha ido modificando los patrones de localización de la empresa; ya no es necesario ubicarla allí donde esta la materia prima o el mercado de productos finales, pues las infraestructuras de transporte y comunicación se encargan de reducir las distancias.

Sin embargo, éste no es el caso de Teruel. A pesar de su estratégica ubicación geográfica entre cuatro de las ciudades más importantes de España (Valencia, Zaragoza, Madrid y Barcelona), la falta de buenas comunicaciones no ha permitido obtener la renta de situación esperada. Tampoco hacia el interior del territorio provincial la comunicación ha sido fluida, pues la difícil orografía y la falta de infraestructuras no la han permitido.

Los empresarios también coinciden en este punto, aunque hay grandes expectativas puestas en el papel que desempeñará la Autovía Mudéjar, el retraso en su finalización reduce la ilusión inicial y la confianza de que Teruel se incorpore definitivamente a la era de las comunicaciones. Estos mismos empresarios también mostraban su preocupación por que esta infraestructura resolviera parcialmente la situación, ya que es necesario garantizar la comunicación hacia otras direcciones, esto es, hacia Cuenca, Madrid y Alcañiz-Cataluña, así como hacia el interior de la provincia.

Carreteras

La Autovía Mudéjar, A-23⁷, es la infraestructura de comunicación terrestre de mayor trascendencia para los flujos económicos y sociales de la ciudad. A su finalización, representará un nexo de conexión con Valencia y Zaragoza –tercera y quinta de las ciudades más importantes de España– y, a partir de éstas, facilitará la comunicación con otros núcleos de población y transacción económica. En lo concerniente al desarrollo de las obras en la provincia de Teruel, es necesario señalar que está dividido en siete tramos, que se iniciaron en 1999 con el correspondiente al tramo Santa Eulalia-Monreal del Campo, y de los cuales falta por finalizar el tramo de Sarrión-límite con la Provincia de Castellón (que previsiblemente concluirá antes del fin de 2006) y el de Calamocha-Romanos (cuyo proyecto señala diciembre de 2007 como fecha vigente de terminación de la obra).

El Plan de Actuación Específico para Teruel⁸, en comunión con el Plan Estratégico de Infraestructura y Transporte, 2005-2020 (PEIT)⁹, recoge las actuaciones para la vía de comunicación con Cuenca: en el corto plazo está previsto el acondicionamiento del tramo de carretera Teruel-Ademuz, y en el medio-largo plazo se aprobará la conversión de la actual N-330 en la autovía A-40 Cuenca-Teruel. Respecto a la comunicación con Madrid, se ha

⁷ Entrevista realizada al Jefe de Servicio de Planeamiento de Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, Ministerio de Fomento. Teruel, 18 de septiembre de 2006.

⁸ PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. *Plan de Actuación Específico para Teruel*. 28 de octubre de 2005. www.la-moncloa.es [consulta realizada en noviembre de 2005]

⁹ MINISTERIO DE FOMENTO. *Plan Estratégico de Infraestructura y Transporte, 2005-2020*. Centro de Publicaciones. Madrid. 2005. en Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre. www.seitt.es [consulta realizada en junio de 2006]

planteado la transformación del tramo Monreal del Campo-Alcolea del Pinar en vía rápida, y esta actuación se llevaría a cabo en el medio-largo plazo. En cuanto a la comunicación hacia Alcañiz y Cataluña, tan sólo hay previstas, para el corto plazo, algunas acciones para la adecuación de la actual N-420 a las condiciones de calidad y seguridad impuestas por el Ministerio de Fomento, que suponen la mejora de la calzada, pero no el desdoblamiento de la misma: están previstas las variantes de Villalba Baja, de Utrillas y de Alcañiz.

Ferrocarril

El estado de la actual línea ferroviaria –que conecta Valencia, Teruel, Zaragoza y Huesca– y de los trenes que circulan por ella, provocan las quejas de los usuarios. En los últimos meses han sido averías en los trenes TRD las que han provocado retrasos de hasta más de tres horas en el trayecto realizado. La serie 594, conocida como TRD, empezó a circular por la línea de Teruel hace algo más de un año con la intención de mejorar las prestaciones, en virtud de un convenio firmado entre Renfe y el Gobierno de Aragón, sin embargo, sus continuas averías han impedido este objetivo. Esta línea permite el transporte de viajeros y mercancías, pero el primero tiene problemas de planificación, ya que hay escasez de plazas en momentos de mayor demanda; mientras el transporte de mercancías prácticamente ha desaparecido tras el desmantelamiento del cargadero de arcillas de la estación de Teruel y su traslado al puerto de Escandón, ya que la empresa que lo usaba ha sustituido el transporte ferroviario por el de carretera, por resultar más económico¹⁰.

Frente a esta situación, y de acuerdo con lo recogido en el PEIT, Teruel se incorporará a la red de altas prestaciones con la línea de alta velocidad Cantábrico-Mediterráneo. Este corredor ferroviario incorporará una adaptación de los actuales trazados de la vía y de las instalaciones de seguridad y comunicaciones para la conversión de la línea en alta velocidad. Sus servicios van a servir a viajeros y mercancías, y existe un compromiso de la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento con el Gobierno de Aragón para que durante el desarrollo de las obras se haga la conexión ferroviaria con Platea y el futuro aeródromo de Caudé. Esto significa que el transporte de mercancías quedará garantizado por el ramal que comunicará estos dos enclaves industriales con la estación de Cella.

El Plan de Actuación Específico para Teruel se compromete a que en el corto plazo se desarrollen actuaciones relativas a la línea de alta velocidad entre Zaragoza y Teruel, así como la construcción de la estación intermodal de Teruel, que sustituirá la actual estación de Renfe, combinando en un mismo espacio el transporte ferroviario y el de autobús. El desarrollo de esta primera fase de actuación se encuentra en estos momentos como sigue: han entrado en servicio los tramos Cella-Villafranca del Campo (29 km) y Muel-Zaragoza (16 km); están actualmente en obras los tramos correspondientes a Villafranca del Campo-Caminreal, Ferrerueta-Villarreal de Huerva, Villarreal de Huerva-Cariñena y Cariñena-Muel; y el tramo Teruel-Cella ha sido licitado recientemente por el Ministerio de Fomento¹¹.

Para el medio-largo plazo se contempla la inclusión de esta línea en el corredor de alta velocidad Cantábrico-Mediterráneo. De esta manera se permitirá la comunicación con Sagunto, hacia el sur, y con la “Y” vasca, hacia el norte. No obstante, para mejorar el actual servicio, la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento tiene previsto licitar después del verano el proyecto de electrificación de la línea ferroviaria que enlaza Zaragoza, Teruel y

¹⁰ *Diario de Teruel*. 24 de febrero; 28 de marzo; y 1, 8, 15 de julio de 2006.

¹¹ *Diario de Teruel*. 11, 14, 24 de febrero; 15 de marzo; y 30 de mayo de 2006.

Valencia. La electrificación será un importante avance, ya que permitirá la incorporación de material rodante moderno y con más prestaciones¹².

Es importante señalar que desde el Ministerio de Fomento se desechó la conexión directa con Madrid, a través de la línea propuesta AVE Madrid-Valencia, con paso por Teruel. Ante esta situación el Plan de Actuación propone un estudio de viabilidad para la reapertura de la línea Caminreal-Calatayud, que pretende constituirse en una alternativa.

*Aeródromo*¹³

A principios del año 2007 pueden comenzar las obras del proyecto del aeródromo de Caudé para que sus instalaciones puedan entrar en funcionamiento en 2008. Esta infraestructura está ligada al complejo de mantenimiento y reciclado de aviones promovido por el Parque Tecnológico del Reciclado del grupo industrial López Soriano (centro destinado al estacionamiento, mantenimiento y tratamiento, y desmontaje de aviones), pero lo más interesante es que se pueda promover, en torno a estas instalaciones, un uso comercial.

El proyecto, de 4.466.246 m², contempla el sistema aeroportuario, es decir, la pista de aterrizaje, de 2,8 kilómetros, zonas reservadas para aeronaves con capacidad para 300 aviones (aunque en una primera fase sólo albergaría la mitad), así como las instalaciones para los servicios que conlleva. Estas características llevan a que se busque incrementar su utilidad con otros vuelos comerciales, y con este objetivo se ha creado la empresa mixta Teruel Aviación. En un primer momento intentará enlazar Teruel con un puente aéreo a Barcelona y Madrid, aunque se estudiarán otros usos como vuelos chárter, de mensajería o como destino para compañías de coste económico, que buscan aeropuertos que no estén saturados. Se iniciarán contactos con distintas compañías aéreas y operadores tanto nacionales como extranjeros, para ofrecer las instalaciones y mostrar sus potencialidades, teniendo en cuenta su ubicación al lado de la autovía Mudéjar y de la línea férrea Cantábrico-Mediterráneo.

3.2. Suelo industrial

La oferta de suelo está marcada por la limitación de la superficie existente y por ser un bien no móvil. Pero el verdadero valor del suelo como suelo industrial viene determinado por sus características y servicios, es decir, por su situación geográfica, su urbanización y la dotación de infraestructuras económicas que aportan los elementos necesarios para la producción económica.

De las entrevistas realizadas a los empresarios surgió una necesidad: algunos de ellos tienen prevista la ampliación de sus negocios y no encuentran suelo donde instalar sus naves. En el momento actual el polígono La Paz, con 1.028.000 m², tiene ocupada toda su superficie, pero ve imposibilitado su crecimiento ya que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1985 no contempla el uso industrial para los terrenos adyacentes. Excepto al norte, a lo largo de la carretera N-234, donde se está construyendo la Plataforma Logístico-Industrial de Teruel (PLATEA). La superficie de esta plataforma alcanzará 2.545.510 m², que se irán definiendo a través de cinco fases de construcción –la primera terminará en octubre de este mismo año y pondrá en servicio 1.300.000 m²–, y albergará empresas según una zonificación establecida en función de las actividades desarrolladas. El precio se concreta de acuerdo a diversos criterios, aunque existe un precio medio establecido en 50 € por m², que es considerablemente inferior al ofertado en Parc Sagunt, de 150 € por m², o Camila Mar, de 220 € por m², ambos en Sagunto.

¹² *Heraldo de Aragón*. 24 de julio de 2006.

¹³ *Diario de Teruel*. 5 de mayo; 7 de junio; y 22 de julio de 2006.

Lo que aporta el carácter logístico a esta plataforma es la intermodalidad de sus comunicaciones: por carretera, a través de un enlace de acceso con la autovía Mudéjar; por ferrocarril, a través de un ramal que conectará PLATEA con el centro de clasificación de Cella, desde donde enlazará con la línea de alta velocidad Cantábrico-Mediterráneo¹⁴; y por transporte marítimo, a través del convenio firmado con el Puerto de Castellón¹⁵.

El servicio de telecomunicaciones vendrá garantizado por una arquitectura de red en alta tecnología que, además de la telefonía fija, prestará servicio de conexión a Internet a través de banda ancha. Así mismo, el abastecimiento energético se realizará: el eléctrico, mediante una subestación eléctrica propia, que alimentará a una red de media tensión, y el gasístico, mediante la conexión al gasoducto de las Cuencas Mineras. El suministro de agua se regulará a partir de un depósito de 4.000 m³, y su depuración se garantizará por una estación depuradora propia.

Los objetivos de esta plataforma son fundamentalmente dos: en primer lugar, aprovechar la situación geográfica de nuestra ciudad y convertirla en uno de los grandes ejes del transporte, la distribución y la logística; y, en segundo, ofrecer suelo industrial y logístico para el desarrollo socioeconómico de la ciudad y de su ámbito de influencia¹⁶. La filosofía que está detrás de estos objetivos es que el suelo pueda contribuir a la economía productiva, y no a la netamente especulativa. De ahí, que el único criterio que se imponga para la adjudicación de parcelas sea que las empresas solicitantes presenten un proyecto productivo viable con cronograma de implantación.

Sin abandonar esta filosofía de calidad empresarial, se exige, también, el cumplimiento de unas condiciones urbanísticas para que esta calidad se extrapole al polígono en su conjunto: parcela mínima, edificabilidad máxima, tipo de edificación, retranqueos mínimos, ocupación y altura máximas, así como calidades y estéticas uniformes; son una serie de pautas que se definen según la actividad productiva a la que se dedique la empresa. Según palabras de su gerente, *“PLATEA es la primera impresión de la ciudad que se lleva quien se acerca desde el norte, y no puede proyectar una imagen negativa”*.

A parte de esta plataforma, ya en construcción, existe una zona clasificada en el PGOU como suelo industrial –Área 3. Polígono Industrial “Sur”– que puede representar una opción a la falta de suelo industrial. Se trata de una superficie de 1.800.000 m²; ubicada al sur de la ciudad, al otro lado de la variante; y delimitada por la misma variante y la línea de ferrocarril. Tanto el Ayuntamiento, como promotores particulares, como ambas partes conjuntamente a través de la firma de un convenio, podrían convertir esta zona en suelo industrial mediante la creación de un plan parcial¹⁷.

3.3. Telecomunicaciones

Gran parte de la importancia que se concede a las telecomunicaciones, y más concretamente a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), se basa en la suposición de que podrán proporcionar una distribución uniforme de la información y de que una parte

¹⁴ *Diario de Teruel*. 14 de febrero de 2006.

¹⁵ *Diario de Teruel*. 4 de mayo de 2005.

¹⁶ Se pretende satisfacer una demanda local de suelo industrial y atraer nuevas empresas, de modo que se responda al objetivo político de incremento de población. Para ello se ha buscado como indicador de referencia lograr 200 puestos de trabajo por año. Entrevista realizada al Director Gerente de Platea Gestión, S.A. Teruel, 25 de julio de 2006.

¹⁷ Información facilitada por el Gerente de Urbanismo.

Entrevista realizada al Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel. Teruel, 17 de julio de 2006.

significativa de los actores y agentes sociales adoptarán y se beneficiarán de estas tecnologías y sus aplicaciones. Posibilitar la comunicación entre diferentes centros económicos y entre los distintos centros de trabajo de una misma empresa es algo que sólo unas buenas infraestructuras de telecomunicación pueden ofrecer, condicionando de este modo su gestión y su posición en el mercado.

En general, la valoración que han hecho los empresarios sobre los servicios de telefonía fija, móvil y conexión a Internet ha sido buena, a pesar de momentos puntuales en los que la comunicación digital se ralentiza. En cambio, algunos empresarios del polígono Los Hostales y alrededores resaltaron la dificultad para la conexión a Internet en esta zona, con cortes continuos que impiden el óptimo desarrollo del trabajo. La Gerente de ASEMPAZ¹⁸ ratificó este hecho, y señaló que se han tenido conversaciones con Telefónica, que hasta ahora no han logrado resolver el problema.

La *Ley General de Telecomunicaciones*¹⁹ regula el servicio básico universal, lo que significa que debe garantizarse su prestación a todos los usuarios finales, con una calidad determinada y a un precio asequible, con independencia de su localización geográfica. Es decir, según la definición de las obligaciones del servicio público, todos los usuarios finales deben obtener una conexión a la red telefónica pública, y esta conexión debe ofrecer la posibilidad de realizar y recibir llamadas telefónicas, y permitir comunicaciones de fax y datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional (a través de modem) a Internet. Esto quiere decir que la empresa Telefónica presta su servicio para que toda la ciudad de Teruel y sus barrios tengan garantizado el acceso y uso de las TIC. Pero, esta infraestructura sólo ofrece una calidad mínima, no tan alta como la que brinda la banda ancha, existente en la mayor parte del casco urbano y el polígono La Paz (algunas zonas dentro de estos dos espacios, no obstante, tienen problemas para una conexión de calidad). Esta situación se quiere corregir y, en un futuro próximo, Teruel Digital²⁰ tiene previsto atender las necesidades de los barrios pedáneos con la instalación de la banda ancha inalámbrica (Wimax). Lo que significaría que, en general, todas las empresas ubicadas en el ámbito de la ciudad tengan garantizado un mejor acceso a las nuevas tecnologías de comunicación. Teruel Digital también ofrece otra infraestructura complementaria –en este caso no es física, pero no por ello menos importante–, y es que está poniendo en marcha distintos proyectos con el ánimo de difundir y fomentar el uso de las TIC entre distintos colectivos, entre ellos el empresarial.

3.4. Abastecimiento energético²¹

El abastecimiento de energía es una infraestructura básica para la actividad empresarial. La elevada dependencia de la energía para producción de bienes o la prestación de servicios hace sumamente importante garantizar su dotación. Las infraestructuras de abastecimiento deben servir para que esta dotación responda no sólo a las necesidades de las empresas existentes, sino también a las de nueva implantación.

El abastecimiento energético se realiza a través de líneas de transporte de electricidad y de instrumentos que adecuan las características de ésta al consumo final (estaciones y centros de transformación). A la ciudad llega una línea de alta tensión, de 132 kilovoltios, que entre en la

¹⁸ Entrevista realizada a la Gerente de ASEMPAZ. Teruel, 15 de junio de 2006.

¹⁹ Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. BOE núm. 264, de 4-11-2003, pp. 38890-38924.

²⁰ Entrevista realizada al técnico del Área de informática del Ayuntamiento y al responsable del proyecto Teruel Digital. Teruel, 21 de julio de 2006.

²¹ CERVERA, A. (Dtor. de ERZ-Endesa en Teruel). "Situación actual de las infraestructuras eléctricas y gasistas en la provincia de Teruel" en AA.VV. *Teruel se mueve. Jornadas empresariales en Teruel*. CREA y CET. Zaragoza. 2003. pp. 221-225.

provincia por la zona de Calamocha y, tras pasar por Teruel y la cuenca minera central, vuelve a unir con la red de transporte en Escatrón. La ciudad dispone de varias subestaciones, una en 132 y varias en 45.000. De estos niveles de tensión se pasa a los de distribución. Los consumidores están conectados a la red de 132 dependiendo de sus requerimientos y, en función de ellos, el siguiente punto de conexión son las redes de 45. Las redes de distribución en nuestra zona son de un nivel de tensión de 20 kilovoltios, y en el casco urbano la distribución se realiza en 10 kilovoltios. Éstos son los niveles de tensión necesarios para el desarrollo industrial.

El abastecimiento de gas se realiza mediante conducciones subterráneas. Del gasoducto principal Barcelona-Bilbao parten dos ramales que entran en la provincia de Teruel, uno pasa por la térmica de Andorra y el otro por el polígono industrial Las Orcas, de Alcañiz. Ambos ramales se juntan en Alcorisa y desde allí continúan por el gasoducto de las Cuencas Mineras, de 211 km, que llega hasta nuestra ciudad.

3.5. Infraestructuras ambientales

El medio ambiente constituye, cada día en mayor medida, un factor esencial en la calidad de vida de un territorio. El estado del medio ambiente natural en nuestra ciudad es, hoy por hoy, un elemento diferencial respecto a otras ciudades, que precisa de un esfuerzo especial para su mantenimiento.

Abastecimiento y depuración de agua²²

El agua constituye un recurso indispensable y básico para el normal desarrollo de la actividad económica, del mismo modo que su depuración es fundamental para lograr el equilibrio entre ésta y la preservación del medio ambiente.

La consideración de los empresarios respecto del abastecimiento y la depuración hidráulica es positiva. El consumo de agua se ha incrementado en los últimos años, de modo que ha sido necesario buscar nuevas fuentes de captación: el agua que se consume en la ciudad proviene en un 70% del embalse del Arquillo (barrio de San Blas) y en un 30% de pozos ubicados en el barrio de Caudé, pero en la estación estival es necesario abastecer de otros pozos localizados en la antigua carretera de Cuenca. La potabilizadora de estas aguas funciona desde hace quince años y, aunque su diseño es muy bueno, va necesitando una ampliación, para redimensionarla de acuerdo al incremento de consumo. Es interesante destacar que cada vez hay menos pérdida de agua por la red, ya que se ha ido cambiando toda la conducción en el centro urbano²³.

A su vez, la depuradora de aguas residuales trata de devolver al río Turia, en el mejor estado posible, los 11.000 m³ de agua por día que pasan por sus instalaciones. Pese a que su capacidad es de 15.000 m³ por día está prevista una ampliación para poder hacer frente a incrementos de demanda. Tan sólo el contenido en metales pesados, procedentes del polígono

²² Información recabada en las visitas a la Planta potabilizadora y a la Depuradora de aguas residuales de Teruel, en el marco del *IV Curso de Ingeniería civil, territorio y sociedad: infraestructuras y medio ambiente*, de la Universidad de Verano de Teruel. Septiembre de 2005.

²³ El Plan Director de la empresa SASTESA tiene previsto acometer en un futuro próximo una serie de actuaciones en materia de infraestructuras hidráulicas: a) la ampliación de la potabilizadora, b) construcción de un nuevo depósito de 10.000 m³, c) la renovación de la red de distribución de agua potable, d) la conexión del depósito del polígono La Paz con la potabilizadora, e) la creación de una captación de agua en la zona de Los Baños con impulsión directa a la potabilizadora, y f) la adecuación de los pozos de la antigua carretera de Cuenca.

Diario de Teruel. 14 de marzo de 2006.

La Paz, representa cierto problema; aunque no puede considerarse de importancia, lo que hace que la calidad exigida a la planta depuradora se cumpla de manera suficiente.

Recogida y tratamiento de residuos sólidos

La concentración humana y de actividad económica generan desechos sólidos que es necesario recoger y eliminar, o reutilizar adecuadamente. El ciclo de la gestión de los residuos tiene tres ejes de acción, minimizar, recuperar y reutilizar, para hacer compatibles los objetivos de salud pública y sostenibilidad ambiental.

En general, los empresarios consultados destacaron el escaso número de contenedores selectivos en el casco urbano (papel y vidrio), así como la necesidad de que se instalen contenedores para envases. Sin embargo, la mayor demanda viene por parte de empresarios del polígono La Paz, donde no existen suficientes contenedores para las necesidades de las empresas, ni tampoco contenedores de recogida selectiva o un punto verde donde clasificar el elevado volumen de residuos²⁴.

Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Teruel²⁵ se está encargando de la recogida de residuos urbanos y su tratamiento, que únicamente consiste en llevarlos hasta el vertedero de sólidos urbanos, aprisionarlos y taptarlos. Sin embargo, en el marco del Plan de Gestión Integral de Residuos de la Comunidad Autónoma de Aragón (2005-2008), se ha gestado la constitución de un Consorcio²⁶, integrado por Gobierno de Aragón, Ayuntamientos y Comarcas, que se encargará de la recogida y el transporte hasta el centro de tratamiento. La Agrupación número 8 de este consorcio es la correspondiente a la capital y otros 180 municipios de seis comarcas diferentes, esto es, un total de 88.000 habitantes que generan 30.000 toneladas de residuos al año.

Para dar servicio a la ciudad de Teruel existen dos vertederos controlados: uno de sólidos urbanos, esto es, residuos domésticos y de empresas de servicios, y otro de sólidos inertes, o lo que es lo mismo, escombros procedentes de la construcción. No obstante, es excesivamente elevado el uso que los ciudadanos siguen haciendo de vertederos no permitidos. Los residuos derivados de la actividad industrial que no pertenecen a ninguno de estos dos grupos, es decir, residuos tóxicos o peligrosos, deben ser recogidos por gestores autorizados; normalmente son empresas privadas de Zaragoza, ya que el escaso volumen de estos residuos en la ciudad de Teruel todavía no representa una opción de negocio para que se cree una empresa gestora local.

La recogida selectiva de residuos depende de la comarca Comunidad de Teruel, quien se encarga de la recogida de papel y envases, mientras que una empresa privada lo hace, a nivel autonómico, para el vidrio. La instalación de contenedores de papel y envases en todos los municipios de la Comarca saldrá a licitación próximamente; así como la de recogida de aceite, que luego se convertirá en biodiesel a través de un convenio. En la Comarca de Teruel se han adecuado veinticinco zonas para la recogida de electrodomésticos y otros enseres, y de cara al futuro se prevé construir un ecoparque entre los polígonos industriales de La Paz y Platea.

²⁴ Recientemente se han instalado tres contenedores de papel, aunque resultan insuficientes, como insuficiente es también la recogida de residuos, pues no se hace a diario por todas las calles del polígono.

Entrevista realizada a la Gerente de ASEMPAZ. Teruel, 15 de junio de 2006.

²⁵ Entrevista realizada a la técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Teruel. Teruel, 1 de junio de 2006.

²⁶ *Diario de Teruel*. 24 de marzo y 1 de junio de 2006.

4. EMPRENDER: la iniciativa empresarial en Teruel

Resulta llamativa la respuesta de los empresarios entrevistados cuando se les planteó la pregunta de si consideraban Teruel una buena ciudad donde invertir o crear un negocio. Pese a la respuesta negativa que cabría esperar, en virtud del discurso victimista que los turolenses hemos manejado tradicionalmente, la percepción que tienen estas personas que día a día están gestionando sus empresas en Teruel es que la ciudad puede resultar tan interesante como cualquier otro lugar, aunque con los condicionantes positivos y negativos de una pequeña localidad.

En las respuestas afirmativas –que alcanzaron un 67%– se enfatizaba, ante todo, la cantidad de oportunidades de negocio que es posible desarrollar en una ciudad que se ha venido caracterizando por su escasa actividad económica; oportunidades de negocio que, por otra parte, se ven favorecidas por una competencia inmediata todavía escasa. Aunque algunos empresarios incidían en que el pequeño tamaño de la ciudad implica una demanda también pequeña, otros destacaban que esto afecta más al sector servicios, pues la actividad industrial, por su propia naturaleza, debe tener una clara vocación hacia la comercialización en mercados externos al meramente local, y para esta inclinación a cubrir otros mercados Teruel tiene una ubicación geográfica privilegiada, que pronto se verá favorecida con la conclusión de las infraestructuras de comunicación terrestre.

Otro factor que se destacó como positivo frente a otras ciudades es el menor precio del suelo industrial que, junto a su localización estratégica entre grandes urbes industriales, puede resultar una clara ventaja para la inversión local y servir de incentivo para la foránea. A estas respuestas netamente económicas se añade otra de carácter más personal, y es que algunos empresarios apuntaron que el tamaño de la ciudad permitía mayor rapidez y comodidad en las gestiones, y un trato más humano, lo que en definitiva redundaba en un incremento de la calidad de vida de quien debe estar al frente de un proyecto empresarial.

Sin embargo, a pesar de esta visión por parte de los propios empresarios y de que un 73% de ellos declaraba que la perspectiva para su actividad es buena (pues cuentan con gran volumen de trabajo y en algunos casos se baraja la posibilidad de ampliación del negocio), es llamativo el escaso espíritu emprendedor que se observa en la ciudad.

Un indicador que ayuda a constatar esta idea es la proporción de trabajadores autónomos respecto al total. Como revela la siguiente tabla, el 10% de trabajadores autónomos de Teruel supone una notable diferencia con los datos de la ciudad de Huesca, pero, sobre todo, en comparación al 16% de Zaragoza. Esta diferencia se mantiene con los datos que aporta el informe del Consejo Económico y Social²⁷ respecto a la media nacional y la de la Europa de los 25, que son de un 16% y un 15%, respectivamente; con todo, dicho informe alerta sobre la baja proporción de jóvenes que en toda Europa definen su trayectoria profesional como emprendedores, aun a pesar de que cuentan con niveles de formación más elevados que las generaciones precedentes.

²⁷ CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. *El papel de la juventud en el sistema productivo español*. Consejo Económico y Social. 2006. www.ces.es [consulta realizada en abril de 2006]

Afiliación a la Seguridad Social. 2004.

	Huesca		Teruel		Zaragoza	
	absoluto	porcentaje	absoluto	porcentaje	absoluto	porcentaje
Autónomos	3.381	12	1.935	10	40.115	16
Régimen General	23.536	87	16.208	88	213.151	83

Fuente: elaboración propia a partir de *Empleo y población en los municipios y comarcas de Aragón, 2004*. Servicio de Estudios CAI. Soporte CD.

No cabe duda respecto de la importancia que ostentan las nuevas iniciativas empresariales –ya sea en la puesta en marcha de una nueva empresa, ya en la reorientación de una existente– para el impulso de la actividad económica de una ciudad y para la productividad local. Las nuevas empresas generan empleo y actividad para otras empresas, pero también aumentan la presión competitiva, con lo que obligan a las ya existentes a reaccionar innovando o mejorando su eficacia. Aunque resulta evidente que la ciudad de Teruel está viviendo en los últimos años un despertar a su actividad empresarial –un 45% de las empresas entrevistadas han iniciado su actividad con posterioridad a 1990–, aún se considera prioritario reactivar el espíritu emprendedor entre sus habitantes.

A nuestro entender, un enfoque exhaustivo para el análisis del espíritu empresarial ha de funcionar en tres planos: el individuo, la sociedad y la Administración pública.

Para que un **individuo** tenga suficiente motivación y pueda sentir el “espíritu empresarial” debe encontrar una opción de negocio suficientemente atractiva, pero también debe estar dotado de las competencias adecuadas para convertir su ilusión y su ambición en una empresa de éxito. La puesta en marcha de una empresa exige creatividad, empuje y tenacidad, mientras que su desarrollo precisa capacidad de gestión, lo que significa responsabilidad, eficacia y eficiencia; ante estos requerimientos, y aunque existen individuos que declaran que les gustaría ser empresarios, con frecuencia carecen de la confianza en sí mismos y en las capacidades que necesitan para hacer realidad ese deseo. Así, el estudio realizado por el Centro Permanente de Orientación Profesional de Teruel (CPOP)²⁸ pone de relieve que un 50,2% de los estudiantes de formación profesional entrevistados se considera poco capaz de iniciar su propio negocio, incidiendo en que son las chicas quienes se muestran mucho más pesimistas al respecto. La mayor parte de estos jóvenes manifiesta, en cambio, una intención decidida de trabajar en el ámbito de la Administración pública.

Cabría pensar que la educación y la formación del individuo puedan contribuir a impulsar su capacidad empresarial, ya que aportan la cualificación requerida en el ámbito de cada actividad empresarial concreta, sin embargo, esto no es del todo cierto y el dato anterior, referido a estudiantes de formación profesional, lo avala. Una primera razón pudiera estar en las debilidades del sistema educativo español²⁹, que evidencian cierta dificultad para transmitir a los alumnos competencias básicas como lectura, escritura, resolución de problemas, o alfabetización emocional, tan necesarias para afrontar con éxito un proyecto empresarial propio; a lo que se suma la fuerte desconexión del sistema educativo con su entorno empresarial y la excesiva rigidez para introducir cambios en su estructura al mismo ritmo que acaecen para la empresa. El resultado es que, actualmente, en la trayectoria formativa del

²⁸ CPOP. *Estudio descriptivo de los alumnos de formación profesional de la provincia de Teruel. Objetivos profesionales y actitudes emprendedoras*. CEPYME, CET, Ayto. Alcañiz, Ayto. Teruel, Diputación de Teruel y Gobierno de Aragón. (mimeo) www.cet-teruel.org/cpop [consulta realizada en febrero de 2006]

²⁹ MARCHESI, A. (Catedrático de Psicología Evolutiva de la UCM) “Educación escolar y experiencia profesional” en *Jornada de Cooperación Educación-Empresa de Teruel*. Organizada por el Centro Permanente de Orientación Profesional. Teruel, enero de 2006.

individuo se pone excesivo énfasis en los conocimientos, obviando el desarrollo de las competencias personales relacionadas con el espíritu empresarial. La Comisión Europea considera que la mayor parte de los Estados miembros se han comprometido, en diferentes grados, a promocionar la enseñanza del espíritu empresarial en sus sistemas educativos. En los ciclos de formación profesional y universidades, la enseñanza del espíritu empresarial no se debería reservar exclusivamente a los alumnos de máster en dirección de empresas, sino ofrecerse también a otros estudiantes; de este modo, la enseñanza del espíritu empresarial puede contribuir a combinar el potencial empresarial y el técnico, o el artístico, o el científico, etc. A este respecto, los viveros de empresas están revelando cierta eficacia en la prestación de apoyo a los nuevos empresarios.

En esta misma dirección, el estudio realizado por el Consejo Económico y Social parece indicar que contar con el conocimiento de cómo poner en marcha una empresa aumenta la probabilidad de convertirse en empresario. Quizás sea por ello que, entre los participantes en la encuesta del Eurobarómetro y la del CPOP, los hijos de trabajadores autónomos mostraron mayor inclinación a trabajar por cuenta propia que los hijos de asalariados. Es decir, se revela mayor probabilidad de plantearse seriamente la creación de una empresa entre las personas que previamente han estado en contacto con la iniciativa empresarial (a través de familia, educación o amigos). También corroboran esta idea los resultados del estudio realizado por CPOP entre estudiantes turolenses de formación profesional, ya que un 16,9% de éstos manifiesta que necesitaría asesoría en los trámites para la puesta en marcha de una empresa y un 10,8% necesitaría ayuda técnica. Así mismo, una de las conclusiones de dicho estudio es que existe una relación positiva entre recibir formación relacionada con la gestión empresarial (el módulo de Administración, Gestión y Comercialización de la Pequeña Empresa impartido en algunos ciclos formativos) y la intención de poner en marcha un negocio.

Otro de los factores de mayor importancia, si no el que más, para determinar el espíritu empresarial, es el grado de aversión al riesgo manifestado por el individuo. Cualquier iniciativa empresarial requiere de una aportación económica para su puesta en marcha; la capitalización de la empresa entraña, en consecuencia, un endeudamiento y un riesgo que no todos individuos están dispuestos a afrontar. Un hecho que constata esta aversión entre los jóvenes estudiantes turolenses es que un 62,2% de los alumnos encuestados creen que la ayuda económica es el factor más necesario para poner en marcha su negocio y la percepción de las ayudas dirigidas a los emprendedores es insuficiente. Como elemento añadido hay que señalar que también existe cierta dificultad en el acceso del joven emprendedor al crédito de entidades financieras convencionales³⁰, así como un generalizado desconocimiento de otros mecanismos de capital riesgo (la Sociedad de Garantía Recíproca Avalia, la Empresa de Capital Riesgo Savia Inversión, etc.)³¹ orientados al empresariado aragonés. El efecto final puede ser que, como sucede en el resto de la Europa comunitaria³², se recurra a la financiación informal (aportaciones de la familia, amigos o inversores informales) como fuente alternativa, pero en ocasiones insuficiente, de apoyo económico.

En definitiva, las diferentes exigencias y condicionantes para inculcar un espíritu empresarial entre los jóvenes turolenses ponen en evidencia su escasa predisposición: tan sólo un 10,3% de los alumnos y alumnas de formación profesional tienen intención de poner en marcha su

³⁰ Entrevista realizada al Secretario General de la Confederación Empresarial Turolense. Teruel, 30 de junio de 2006.

³¹ Entrevista realizada a la Presidenta de la Asociación de Empresarios Autónomos de Teruel. Teruel, 27 de junio de 2006.

³² COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. *Libro Verde. El espíritu empresarial en Europa*. Bruselas, 21.1.2003 COM (2003) 27 final.

propio negocio; porcentaje que muestra claras diferencias en cuanto a género, pues únicamente el 4,83% de las jóvenes³³ han señalado el autoempleo como alternativa laboral futura, frente al 16,42% masculino. La comparación de estos datos con los de otros territorios –entre los jóvenes de Castilla-León se da un 14,8% de iniciativa empresarial, distinguiendo un 17,30% masculino y un 11,40% femenino– ratifica la idea que preside este análisis: la escasa actitud emprendedora del ciudadano de Teruel.

Así mismo, se plantea prioritario incentivar el espíritu empresarial entre individuos de colectivos con escasa representación entre los empresarios, como mujeres, jóvenes e inmigrantes (éstos últimos con elevado potencial empresarial). No disponemos de datos generales al respecto, pero, de los empresarios entrevistados para este análisis, tan sólo un 4% eran mujeres³⁴, otro 4% eran menores de 30 años, y no hubo ningún empresario inmigrante; lo que pone de manifiesto cuál es el perfil del empresario turolense: mayoritariamente hombre, de edad superior a los 30 años y de origen español; y muestra la necesidad de comenzar a trabajar con otros perfiles más diversos, que amplíen la posibilidad de incrementar el espíritu empresarial en la ciudad.

Por otro lado, la actividad empresarial depende de que los empresarios estén bien considerados por la **sociedad**, de cómo ésta comience a valorar el éxito del proyecto empresarial y reduzca la estigmatización del fracaso.

En el actual sistema de mercado, que rige no sólo la economía sino también la sociedad, los empresarios son el motor, y sus logros aportan a la comunidad riqueza, empleo y una diversidad de opciones para los consumidores e, incluso, en el caso de Teruel, aportan servicios que no siempre tienen la rentabilidad que en otras ciudades, pero sí llegan a constituir un verdadero servicio social³⁵.

La sociedad debe responder a estos beneficios con actitudes positivas hacia el espíritu empresarial, y debe valorar y exaltar la iniciativa del individuo que ve en su negocio un proyecto de futuro. En particular, es especialmente importante una valoración positiva entre aquéllos de quienes dependen los empresarios actuales y futuros, como la familia³⁶, la escuela y la universidad, los inversores, las organizaciones empresariales, la ciudadanía turolense, la Comunidad Autónoma, y los medios de comunicación.

Sin embargo, la realidad es otra bien distinta. A pesar de que la sociedad reconoce los ingresos económicos, la independencia y la realización personal (las mujeres añaden a estas motivaciones otras como el mejor acceso al empleo o la oportunidad de residir en su zona) como valores positivos que ofrece la actividad empresarial, la sociedad española en general y

³³ Las mujeres deben afrontar las mismas dificultades que los empresarios, pero normalmente éstas se intensifican o se suman a otras como la falta de apoyo familiar y social, y el sobreesfuerzo para combinar la gestión empresarial con las obligaciones familiares.

³⁴ Un 7% de los empresarios entrevistados eran mujeres que, incluso con una formación académica superior a la de sus maridos, ejercían sólo una labor administrativa en la empresa, que consideraban iniciativa de ellos.

³⁵ El Consejo Europeo ha reconocido que el espíritu empresarial merece ser fomentado, pues las actitudes y capacidades empresariales benefician a la sociedad, incluso más allá de su aplicación a la actividad empresarial.

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. *Libro Verde. El espíritu empresarial en Europa*. Bruselas, 21.1.2003 COM (2003) 27 final.

³⁶ La familia es la institución de la que más apoyo esperan los alumnos a la hora de poner en marcha su negocio, al mismo tiempo que el porcentaje de alumnos que dicen sentirse capaces de montar un negocio es superior cuando los dos padres son autónomos, pues espera de ellos no sólo apoyo y reconocimiento sino también asesoría para poner en marcha su actividad.

CPOP. Estudio descriptivo de los alumnos de formación profesional de la provincia de Teruel. Objetivos profesionales y actitudes emprendedoras. CEPYME, CET, Ayto. Alcañiz, Ayto. Teruel, Diputación de Teruel y Gobierno de Aragón. (mimeo) www.cet-teruel.org/cpop [consulta realizada en febrero de 2006]

la turolense en particular priman otros valores como seguridad, comodidad y mínimo sacrificio, que están en clara oposición al espíritu empresarial. El entorno familiar prima la seguridad frente al riesgo; el sistema educativo no propicia facultades como la imaginación, la osadía o la innovación; el ambiente social genera imágenes positivas y cómodas en torno al trabajo del funcionariado, y este ambiente se magnifica en la ciudad de Teruel donde su condición de capital de provincia le ha dotado de un aparato de administración pública excesivamente pesado para su pequeño tamaño de población³⁷.

Añadido a estos condicionantes de la esfera social, otro factor de primer orden que puede estar frenando la iniciativa privada en nuestra ciudad es la baja tasa de paro que en la actualidad está definiendo el mercado de trabajo turolense. Los jóvenes son conocedores de la demanda de trabajadores por parte de las empresas existentes, de modo que en muchos casos ni tan siquiera llegan a plantearse la posibilidad del autoempleo, de modo que pasan inmediatamente a trabajar por cuenta ajena.

Y, por último, para que un proyecto empresarial tenga oportunidad de ponerse en marcha es indispensable que la **Administración pública** ofrezca un marco político y de condiciones e infraestructuras adecuado. Por su carácter horizontal, –la actividad empresarial no afecta sólo a la esfera de lo económico, sino también de lo social, lo cultural, lo ambiental, lo político, etc.– el espíritu empresarial requiere, por tanto, un enfoque coordinado. La coordinación de los servicios de la Administración pública precisa del establecimiento de vínculos entre diferentes departamentos y autoridades europeas, nacionales, regionales y locales, para lograr identificar las prioridades y garantizar un enfoque coherente. Así, los distintos niveles de la Administración están implicados en ello, pues todos tienen su cuota de responsabilidad en la asunción y aplicación de sus competencias.

Desde principios de esta década se viene observando un giro en la política europea con el apoyo a la pequeña empresa. La aprobación de la *Carta Europea para la Pequeña Empresa*, en el año 2000, introduce un nuevo enfoque y un modelo normativo de gran utilidad para que los Estados miembros que la suscriban –España entre ellos– adopten medidas para estimular el espíritu empresarial, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa y la competitividad. La Carta, en concreto, reclama el apoyo a las PYME en diez áreas estratégicas: educación y formación en el espíritu empresarial; aceleración y abaratamiento de la puesta en marcha de empresas; mejora de la legislación y la reglamentación; disponibilidad de habilidades; mejora de la comunicación electrónica; mejor aprovechamiento del mercado único; fiscalidad y cuestiones financieras; promoción de la capacidad tecnológica de las pequeñas empresas; uso de modelos de empresa electrónica próspera y apoyo de alto nivel a la pequeña empresa; y desarrollo de una representación más fuerte y eficaz de los intereses de las pequeñas empresas a escala comunitaria y nacional³⁸. Una de sus prioridades es, pues, crear un clima que estimule al individuo a crear su propia empresa, para lo que se propone reducir la carga de riesgos vinculados a la iniciativa empresarial y adoptar medidas que reduzcan los efectos

³⁷ Una clara idea de ello nos la ofrecen los datos: mientras en la ciudad de Teruel un 21% de los afiliados a la Seguridad Social están bajo el epígrafe "Administración pública, defensa y seguridad social", este porcentaje se reduce al 18% en Huesca y el 7% en Zaragoza.

SERVICIO DE ESTUDIOS CAI. *Empleo y población en los municipios y comarcas de Aragón, 2004*. Servicio de Estudios CAI. Soporte CD.

³⁸ CONSEJO EUROPEO. *Carta europea de la pequeña empresa*. 2000.

En Comisión Europea www.ec.europa.eu [consulta realizada en febrero de 2006]

negativos del fracaso empresarial³⁹. En definitiva, la Comisión Europea procura garantizar que las medidas favorables a las PYME ocupen un lugar predominante en la agenda política, tanto propia como de los Estados miembros, para incentivar el espíritu empresarial.

En este sentido, España tiene un importante reto por delante, ya que en comparación con otros países de la Unión Europea todavía es muy pesada la carga regulatoria en los trámites de formalización de una empresa⁴⁰, lo que lleva a que éstos sean excesivamente pesados y lentos. Pese a los esfuerzos que se están realizando actualmente, los empresarios siguen considerando que los trámites administrativos son uno de los principales obstáculos que dificultan la gestión de una empresa. En general, la normativa no hace distinciones entre empresas de diferentes tamaños, no adopta el principio comunitario “pensar a pequeña escala”, por lo que suele afectar de una manera desproporcionada a las empresas más pequeñas, desanimando, en definitiva, el escaso espíritu empresarial. Como ya se ha mencionado anteriormente, tampoco el sistema educativo vigente incentiva dicho espíritu empresarial, aunque ya se ve una clara vocación de apoyo en el *Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación*⁴¹ –cuando habla de “afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales”– y ya comienza a haber alguna comunidad autónoma que se constituye en ejemplo de buenas prácticas en este sentido. No obstante, el estímulo más inmediato que puede ofrecer la política nacional al tejido empresarial de la provincia de Teruel vendrá de la mano de unas líneas de financiación (préstamos participativos, participaciones minoritarias en el capital y préstamos ordinarios) abiertas por un Fondo de doce millones de euros, dotado por el Plan de Actuación Específico para Teruel⁴².

También en forma de apoyo financiero, el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha la iniciativa de capital riesgo, Savia⁴³, para el incentivo del tejido empresarial en nuestra comunidad autónoma, así como un acuerdo IAF-ICO⁴⁴ para facilitar a las PYME el acceso al crédito, o distintas líneas de ayuda canalizadas a través del Departamento de Industria, Comercio y Turismo. En el ámbito universitario es preciso mencionar el Programa de Creación de Empresas que la Universidad de Zaragoza pone a disposición de profesores, investigadores y alumnos a través de la Oficina Spin-Off (que cuenta con la colaboración de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, por parte de la Universidad de Zaragoza, y del Centro Europeo de Empresas e Innovación, por parte del Gobierno de Aragón) para que hagan realidad proyectos surgidos en cualquier área de conocimiento.

En cuanto al nivel más bajo de la Administración, y por tanto más cercano al empresario, se puede observar cómo en los últimos años se está asistiendo a un incremento de las funciones del Ayuntamiento. En general, en España las entidades locales han pasado de ser meras

³⁹ COMISIÓN EUROPEA. “Construir un futuro mejor para la pequeña empresa” en *Empresa Europa*, núm. 21. Enero-marzo de 2006. Comunidades Europeas. 2006. pp. 7-12. en www.ec.europa.eu [consulta realizada en junio de 2006]

⁴⁰ MONTES, D. (Secretario General de la Federación de Cámaras de Comercio Españolas en Europa). “La empresa española y su proyección en el Espacio Económico Europeo” en *El Ciclo de Conferencias Mercado de Trabajo Europeo*. EURES y Gobierno de Aragón. Teruel, marzo de 2006.

⁴¹ MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. *Anteproyecto Ley Orgánica de Educación, 30 de marzo de 2005*. MEC. www.mec.es [consulta realizada en enero de 2006]

⁴² “La financiación y la dinamización de la actividad empresarial en Teruel se verán apoyadas asimismo por la creación de un nuevo Fondo para la provincia que tendrá como objetivo la financiación de proyectos empresariales innovadores y generadores de empleo”

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. *Plan de Actuación Específico para Teruel*. 28 de octubre de 2005. www.la-moncloa.es [consulta realizada en noviembre de 2005]

⁴³ Savia Capital Inversión. www.sabiacapital.com [consulta realizada en junio de 2006]

⁴⁴ Diario de Teruel. 18 de marzo de 2006.

prestadoras de servicios a sus ciudadanos, para constituirse en dinamizadoras de la actividad económica municipal; y, en particular, en Teruel se contribuyó a este fin con la creación del Área de Desarrollo Local⁴⁵, que más tarde pasaría el testigo a la Sociedad Municipal de Desarrollo Local Reviter. No obstante, a pesar de que el objetivo de esta sociedad es muy loable *“Reviter, pretende ser el motor que sirva de impulso e instrumento de coordinación de todas las políticas, programas y actuaciones tendentes al desarrollo económico y social de la ciudad: iniciativas locales de empleo, desarrollo comercial, promoción de actividades económicas, creación de empresas, formación de recursos humanos, etc.”*⁴⁶, su escaso tiempo en funcionamiento y su reducida estructura organizativa hacen que hasta ahora haya sido modesta su contribución al fomento del espíritu empresarial turolense. Sin embargo, la instancia de la Administración local que, hoy por hoy, tiene mayor contacto con el empresario es la Unidad de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel, pues a ella debe dirigirse cualquier empresario que quiera iniciar su actividad o quiera hacer algún tipo de modificación de la existente. Y es precisamente en este trámite donde surgen mayores conflictos entre los intereses de los empresarios por llevar a cabo su actividad y el deber de la Gerencia de velar por que se cumpla la legislación vigente. Los empresarios entrevistados para este diagnóstico manifestaban su preocupación por que los trámites administrativos resultan excesivamente farragosos y lentos, y, aunque un 35% afirmaba que estos trámites son iguales en toda España, el resto sostenía que en nuestra ciudad se dilatan más en el tiempo. El Técnico de Administración General de la Unidad de Licencias⁴⁷ justifica la lentitud administrativa, en primer lugar, por los plazos que exige la propia tramitación para garantizar el escrupuloso cumplimiento de la norma (tiempo mínimo de cuatro meses); en segundo lugar, por los periodos en los que se debe suspender el proceso por defectos en la documentación aportada por el empresario o informes desfavorables; en tercer lugar, por la excesiva antigüedad del decreto (*Decreto 2414/1961, por el que se aprueba el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas*) que rige la concesión de licencia de actividad a una empresa; y, en cuarto lugar, por la falta de comunicación entre Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Teruel y Gerencia Municipal de Urbanismo, que no permite trasladar al primero la necesidad de que ciertos trámites puedan ser simultáneos para que se recorte el tiempo final. Aunque se ha conseguido cierta agilidad con la creación de la Gerencia de Urbanismo, su objetivo se centra más en una revisión exhaustiva de los proyectos para lograr disminuir posibles contenciosos, que en la reducción de los plazos de tramitación. A su vez, se está discutiendo un proyecto de ley en Aragón que podría sustituir al decreto nacional actual y hacer que los informes sectoriales pasaran al Gobierno de Aragón, de modo que se agilizaran los trámites y se acortaran plazos. Sin embargo, se revela como absolutamente necesario que el Gobierno de Aragón reconozca a la Gerencia como interlocutor de una mesa donde se siente, junto a todos los departamentos implicados en la resolución de las licencias, a tratar de arbitrar las medidas necesarias para favorecer la iniciativa empresarial turolense.

No obstante, para el tejido empresarial de Teruel no sólo es necesaria la creación de nuevas empresas, sino la consolidación de las ya existentes. Una característica común que puede definir a la empresa de nuestra ciudad es su pequeño tamaño. De las empresas entrevistadas para este análisis, todas ellas respondían a la definición de PYME: un 57% eran microempresas (con menos de 10 trabajadores), un 34% eran pequeñas empresas (de 10 a 50

⁴⁵ Entrevista realizada al Técnico del Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Teruel. Teruel, 27 de junio de 2006.

⁴⁶ Sociedad Municipal de Desarrollo Local Reviter. www.reviter.es [consulta realizada en marzo de 2006]

⁴⁷ Entrevista realizada al Técnico de Administración General de la Unidad de Licencias, Gerencia Municipal de Urbanismo. Teruel, 29 de junio de 2006.

trabajadores), y un 9% eran medianas empresas (entre 50 y 250 trabajadores). La falta de grandes posibilidades financieras, una reducida oferta de capital humano y la estrechez del mercado local al que dirigir productos y servicios, han sido los estrangulamientos principales para una empresa de mayor tamaño. Pese a que la Comisión Europea exalta los beneficios de la pequeña empresa para el sistema productivo (*“son la columna vertebral de la economía europea, yacimiento de puestos de trabajo, nuevas ideas y conocimientos, además de realizar una valiosa contribución social a las comunidades locales”*), y el equipo redactor muestra plena coincidencia con este argumento, no es menos cierta la gran dificultad que afrontan las PYME para su afianzamiento en un mercado tan competitivo. Son llamativas las respuestas de algunos empresarios, sobre todo del sector servicios, cuando incidían en la baja rentabilidad que pueden sacar a sus inversiones, que exige periodos más amplios de amortización y no permite obtener grandes beneficios; así mismo, también indicaban que no es posible una especialización elevada, pues no existe un mercado local suficiente para ello, de modo que una misma empresa debe dedicarse a varias actividades para poder soportar costes fijos de equipamiento y personal; por otra parte, algunos de los empresarios tienen dificultad para asumir nuevos trabajos con la dimensión actual de la empresa, pero no se atreven a una ampliación por el temor de que una reducción de la demanda pueda dejar ociosa la inversión realizada.

En definitiva, no es necesario hacer mayor hincapié sobre la debilidad de la pequeña empresa, sino sobre la necesidad de crear mecanismos de apoyo para que su tamaño no sea óbice para alcanzar unas condiciones de plena igualdad en un mercado de dura competencia. Hasta ahora, la ventaja que teníamos de mano de obra barata nos permitía competir vía costes bajos, pero la incursión de los países emergentes nos lleva a buscar nuevas ventajas competitivas a partir de la calidad y la innovación. Una y otra obligan a cuidar muy de cerca nuevas líneas de productos, nuevos procesos productivos, nuevas formas de organización y gestión empresarial, y canales nuevos para la comercialización, y para todo ello es de prioridad inmediata la introducción decidida y definitiva de tecnología. Pedir que las pequeñas empresas hagan un esfuerzo individual de I+D+i es un objetivo excesivo, lo que pone de manifiesto la necesidad de que los gobiernos autonómico y nacional⁴⁸ creen centros públicos o medidas de acompañamiento que proporcionen este valor añadido.

Es conveniente aprovechar la buena receptividad de los empresarios actuales ante la introducción tecnológica. El tejido empresarial turolense se ha rejuvenecido: tanto la reciente creación de nuevas empresas, como el relevo que se está produciendo en muchas de las existentes, han estimulado un paralelo rejuvenecimiento de mentalidades, ahora más proclives al cambio, más preocupadas por intereses comunes y defensoras del asociacionismo⁴⁹, más interesadas por la automatización y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y más conscientes de la necesidad de mirar hacia el mercado exterior para poder mantener el potencial de su empresa. Es por ello, que ahora es un buen momento para sentar las bases de un tejido empresarial más fuerte y competitivo, animando este cambio a

⁴⁸ A través del Ministerio de Educación y Ciencia, el Plan de Actuación Específico para Teruel contempla poner en marcha dos proyectos de desarrollo científico-técnico, como impulsores de la productividad empresarial en los ámbitos agroalimentario y energético.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. *Plan de Actuación Específico para Teruel*. 28 de octubre de 2005. www.la-moncloa.es [consulta realizada en noviembre de 2005]

⁴⁹ Un 92% de los empresarios entrevistados estaba asociado y consideraba positivos los resultados de un esfuerzo en común. Así mismo, la mayor parte de los empresarios afirmaba que procura que, dentro de lo posible, todos los proveedores de bienes o servicios para su empresa sean de Teruel, capital o provincia. Con ello comienza a vislumbrarse un sentimiento de identidad y apoyo entre las empresas locales, hasta ahora escasamente fomentado.

través del apoyo público en nuevos proyectos I+D+i, o con la continuación de los existentes en torno a las TIC (Teruel Digital) y a la internacionalización del comercio (Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio e Industria).

5. EMPLEAR: el mercado laboral en la ciudad

Resultan sobradamente conocidos –y en el diagnóstico social se resaltan– los severos desequilibrios en la estructura demográfica de la ciudad. El fuerte envejecimiento de la población, la baja tasa de natalidad y la emigración de jóvenes para completar su formación⁵⁰, primero, y para buscar un puesto de trabajo acorde a ésta, después, se traducen en uno de los graves problemas del mercado de trabajo local: la escasez de población activa para responder a los requerimientos de la actividad productiva.

A pesar de que éstos son un razonamiento y una conclusión con los que coinciden todos los análisis de los agentes entrevistados, los datos estadísticos no resultan representativos y no logran mostrar a través de las cifras el gran calado del problema, quizás porque el fenómeno de la emigración juvenil no aparezca reflejado estadísticamente, ya que muchos jóvenes no solicitan su baja en el padrón de la ciudad. Así, en la tabla siguiente se puede observar cómo la tasa de actividad es, incluso, mayor en la ciudad de Teruel que en las otras dos capitales aragonesas. Sin embargo, la verdadera deficiencia de nuestra ciudad queda más fielmente constatada si observamos el peso que representa la población activa respecto de la población total: efectivamente, el dato resultante es menor para Teruel, aunque tampoco muestre grandes diferencias.

Lo que sí se puede apreciar a partir de las cifras recogidas en esta tabla es la paulatina incorporación de la mujer en el mercado laboral. Aunque no se ha conseguido una plena equiparación con los hombres –un 44% frente a un 56%–, la población activa femenina está cada vez más cerca de suponer el 50% de la fuerza de trabajo local, aunque siempre hay que tener presente que habría que corregir estos datos, pues muchas de las mujeres turolenses están trabajando o buscando trabajo en otras localidades.

Población activa según sexo. 2001.

	Huesca		Teruel		Zaragoza	
	absoluto	porcentaje	absoluto	porcentaje	absoluto	porcentaje
Población activa	22.010	100	14.489	100	296.788	100
hombres	12.455	57	8.123	56	172.197	58
mujeres	9.555	43	6.366	44	124.591	42
Tasa de actividad ⁽¹⁾		72,2		73,1		70,4
Población activa / total		0,48		0,47		0,48

Fuente: elaboración propia a partir del *Censo de Población y Viviendas, 2001*. Instituto Aragonés de Estadística. www.aragob.es [consulta en línea, junio de 2006]

(1) Tasa de actividad: porcentaje de personas que trabajan o buscan empleo respecto a la población de 16 y más años.

Un fenómeno reciente, que ha contribuido en gran medida a incrementar la población activa de la ciudad, en consonancia a lo que está ocurriendo a nivel nacional, ha sido la inmigración. La movilidad geográfica de los españoles se ha reducido considerablemente en los últimos años, en cambio, en el año 2004 el porcentaje de personas extranjeras supone un 4% sobre la población total; debiendo destacar que prácticamente todas estas personas se pueden considerar población activa, ya que sus edades y sus motivaciones permiten incluirlas en este grupo.

No obstante, la población activa no sólo es relevante en cuanto a su número, sino, fundamentalmente, en cuanto a su cualificación. La formación es el factor diferenciador para convertir la fuerza de trabajo en verdadero capital humano, acorde a las necesidades de

⁵⁰ Según el *Censo de Población y Viviendas, 2001*, en Teruel el porcentaje de estudiantes de 16 años o más que se desplazan a otro municipio a estudiar es de 24,9, frente al 9,4 de la ciudad de Zaragoza.

producción de las empresas locales. Según un estudio del Consejo Económico y Social⁵¹, a lo largo de las últimas décadas ha tenido lugar un cambio en las pautas de formación de los jóvenes, lo que ha dado como resultado una significativa elevación del nivel educativo medio. Los estudios medios y superiores han incrementado de forma muy notable su presencia en los estratos jóvenes de la población española; pero, al mismo tiempo, España es uno de los países de la UE25 con menor proporción de jóvenes con un nivel formativo de secundaria superior (bachillerato o formación profesional) y el tercer país con mayor proporción de jóvenes que abandonan el sistema escolar. Sin embargo, ésta es una situación que en la actualidad se está invirtiendo, ya que el mercado laboral se ha encargado de poner de manifiesto la inadecuación de esta pirámide formativa española frente a las necesidades empresariales reales, de modo que se está observando cierta revalorización de la formación profesional⁵² como opción formativa.

Evolución de alumnos matriculados en enseñanzas no obligatorias

NIVEL	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006
Bachillerato	2.035	1.881	1.747	1.763	1.718	1.824	1.605
Form. Profesional	981	1.032	1.167	1.245	1.272	1.269	1.260
Garantía social	97	99	144	152	164	171	184
Total	3.113	3.012	3.058	3.160	3.154	3.264	3.049

Fuente: Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.

Lamentablemente, no disponemos de información pormenorizada sobre el nivel de formación de los turolenses, pero la siguiente tabla nos permite ver ciertas deficiencias respecto a Huesca y Zaragoza (siempre teniendo en cuenta que gran parte de los turolenses con mayor formación no forma parte del mercado de trabajo local, aunque sí esté incluida en estas cifras). Como se desprende de los datos siguientes, el porcentaje de población turolense con segundo y tercer grado de formación es de 68,1, frente al 69,5 de Huesca y el 70,5 de Zaragoza, lo que se traduce en una menor cualificación de los trabajadores turolenses.

No obstante, no es esto lo más llamativo, sino el hecho que se esconde detrás de estas cifras. Y es que una gran parte de este 18,7% de población con formación de tercer grado no está trabajando en la ciudad de Teruel, sino en otras ciudades españolas donde son más amplias sus perspectivas laborales. Así, se pone en evidencia una menor cualificación de nuestra población, a pesar de los esfuerzos de las familias por dar mayor formación a sus hijos, lo que significa, en primer lugar, una transferencia de renta a otras ciudades universitarias y, como resultado final, una "fuga de cerebros" turolenses que no encuentran en nuestra ciudad posibilidades de trabajo.

Frente a estos datos cuantitativos es necesario resaltar los comentarios de los empresarios entrevistados, quienes incidían en el hecho de que no siempre el nivel de formación tiene conexión directa con las necesidades empresariales, y lamentaban cómo la formación recibida, sobre todo la universitaria, es muy poco cercana a la realidad de la empresa, y cómo los ciclos formativos de formación profesional son excesivamente cortos y, por tanto, escasos en contenidos. En general, la empresa pequeña, donde no se trabaja en cadena, se ve más afectada por la formación de sus trabajadores.

⁵¹ CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. *El papel de la juventud en el sistema productivo español*. Consejo Económico y Social. 2006. www.ces.es [consulta realizada en abril de 2006]

⁵² De los alumnos que en el curso 2004-2005 finalizaron Educación Secundaria Obligatoria, un 46% eligió matricularse para el curso 2005-2006 en Formación Profesional de grado medio; asimismo, de los que terminaron Bachillerato en este mismo curso, un 30% decidió continuar sus estudios en Formación Profesional de grado superior.

Entrevista realizada a la Asesora de la Unidad de Programas del Servicio Provincial de Educación. Teruel, 26 de mayo de 2006.

Grado de formación de residentes en viviendas familiares de 16 años ó más. 2001.

	Huesca		Teruel		Zaragoza	
	absoluto	porcentaje	absoluto	porcentaje	absoluto	porcentaje
Analfabetos	341	0,9	287	1,2	5.760	1,1
Sin estudios	2.545	6,7	2.262	9,2	41.429	7,9
Primer grado	8.765	22,9	5.318	21,6	107.383	20,5
Segundo grado	18.347	48,0	12.191	49,4	273.582	52,2
Tercer grado	8.197	21,5	4.601	18,7	96.191	18,3

Fuente: elaboración propia a partir del *Censo de Población y Viviendas, 2001*. Instituto Aragonés de Estadística. www.aragob.es [consulta en línea, junio de 2006]

Frente a estos datos cuantitativos es necesario resaltar los comentarios de los empresarios entrevistados, quienes incidían en el hecho de que no siempre el nivel de formación tiene conexión directa con las necesidades empresariales, y lamentaban cómo la formación recibida, sobre todo la universitaria, es muy poco cercana a la realidad de la empresa, y cómo los ciclos formativos de formación profesional son excesivamente cortos y, por tanto, escasos en contenidos. En general, la empresa pequeña, donde no se trabaja en cadena, se ve más afectada por la formación de sus trabajadores.

En conclusión, en el mercado laboral, por el lado de la oferta de capital humano, es inmediato advertir dos graves deficiencias que coinciden con las expresadas por los distintos agentes económicos y sociales consultados: su escasez y su baja cualificación, en otras palabras, la oferta de trabajadores en Teruel es insuficiente en cantidad y calidad.

Esta escasez de capital humano tiene un primer efecto en la interacción entre oferta y demanda, esto es, la baja tasa de paro. Efectivamente, como se desprende de las cifras del *Censo de población y viviendas de 2001*, Teruel ostenta una positiva tasa de paro, es decir, una tasa correspondiente a un paro estructural o motivado por los pequeños desajustes entre la escasa oferta de capital humano y los requerimientos inmediatos de la producción.

Sin embargo, analizando la composición de la población parada para el año 2004, pueden destacarse otras graves deficiencias del mercado laboral turolense. Esto es, por una parte y en coincidencia con lo que ocurre en las otras capitales de Aragón, los jóvenes de 20 a 35 años constituyen el grupo de edad con mayores dificultades para encontrar empleo⁵³; y por otra parte, y con mayor incidencia en la ciudad Teruel, las mujeres encuentran mayores obstáculos para incorporarse verdaderamente al mercado laboral, ya que de las cifras totales de desempleados, las mujeres representan un 66%, frente al 34% masculino.

⁵³ Hay que tener presente que las cifras de paro de este grupo de edad no incluyen a los jóvenes turolenses que están buscando empleo en otras ciudades porque en Teruel no ven posibilidades y que, por ello, no están inscritos en las oficinas de empleo de nuestra ciudad.

Paro registrado según grupo de edad y sexo. 2004.

	Huesca		Teruel		Zaragoza	
	absoluto	porcentaje	absoluto	porcentaje	absoluto	porcentaje
De 16 a 19	48	4	62	7	560	3
De 20 a 24	136	12	110	12	1.803	10
De 25 a 29	207	18	119	13	2.723	16
De 30 a 34	155	13	148	16	2.346	14
De 35 a 39	126	11	121	13	2.040	12
De 40 a 44	119	10	102	11	1.768	10
De 45 a 49	118	10	91	10	1.563	9
De 50 a 54	91	8	67	7	1.582	9
De 55 a 59	88	8	47	5	1.713	10
De 60 y más	68	6	43	5	1.246	7
TOTAL	1.156	100	910	100	17.344	100

	Huesca		Teruel		Zaragoza	
	absoluto	porcentaje	absoluto	porcentaje	absoluto	porcentaje
Población parada	1.156	100	910	100	17.344	100
hombres	452	39	310	34	7.090	41
mujeres	704	61	600	66	10.254	59
Tasa de paro⁽¹⁾	8,70		7,40		11,80	

Fuente: elaboración propia a partir de *Empleo y población en los municipios y comarcas de Aragón, 2004*. Servicio de Estudios CAI. Soporte CD.

(1) Tasa de paro correspondiente al Censo de Población y Viviendas de 2001.

Porcentaje de la población de 16 años o más en situación de paro respecto al total de la población activa de 16 años o más. Una persona está en situación de paro si está simultáneamente: sin trabajo, en busca de trabajo y disponible para trabajar.

Así, un análisis complementario del mercado laboral turolense nos va a descubrir sus características por el lado de la demanda, es decir, por el lado de las necesidades y requerimientos de capital humano por parte de las empresas turolenses. En primer lugar, y a partir de los datos de contratación del año 2004, se puede afirmar que los grupos comprendidos entre 20 y 29 años son los que mayor peso representan dentro de la demanda de trabajadores. De donde se corrobora la idea, ya mencionada, de que el paro turolense, y sobre todo el juvenil, es puramente estructural, es decir, correspondiente al lapso de tiempo transcurrido entre el momento de finalización de la formación y la consecución de un empleo que se ajuste a la cualificación y las expectativas profesionales del trabajador.

No ocurre lo mismo en cuanto a la población femenina contratada, ya que, como revelan las cifras, las mujeres todavía no han logrado total paridad en su presencia en el mercado laboral. Sin embargo, la tendencia es muy positiva en este aspecto⁵⁴, ya que en el año 2004 el 48% de los contratos registrados afectaban a mujeres. Este hecho no es exclusivo de la ciudad de Teruel, de manera que, poco a poco, la mujer ha ido rompiendo sus propias limitaciones culturales, las de la sociedad y las del mundo empresarial, hasta alcanzar el grado de ocupación actual⁵⁵.

⁵⁴ La tasa de empleo de las mujeres aragonesas ha aumentado en 15 puntos en los últimos 10 años.

CAI. *El servicio de Estudios de Caja Inmaculada analiza la situación de la mujer en Aragón*. Información Prensa. Caja Inmaculada. 6 de marzo de 2006. www.cai.es [consulta realizada en abril de 2006]

⁵⁵ En España se inició con mayor retraso que en el resto de Europa la incorporación de la mujer al mercado laboral, pero también es cierta la fuerza que ha cobrado en los últimos años la mayor participación laboral de las mujeres. Ellas son quienes más se han beneficiado en la última etapa del crecimiento económico.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. *El papel de la juventud en el sistema productivo español*. Consejo Económico y Social. 2006. www.ces.es [consulta realizada en abril de 2006]

Contratación registrada a lo largo de 2004, según grupos de edad, sexo y trabajadores inmigrantes.

	Huesca		Teruel		Zaragoza	
	absoluto	porcentaje	absoluto	porcentaje	absoluto	porcentaje
De 16 a 19	1528	9	976	9	19.930	8
De 20 a 24	3.625	22	2341	22	62.616	26
De 25 a 29	3.571	22	2.267	21	55.671	23
De 30 a 34	2.261	14	1.515	14	33.278	14
De 35 a 39	1.748	11	1.160	11	23.588	10
De 40 a 44	1.423	9	1.041	10	19.150	8
De 45 a 49	1.095	7	656	6	13.417	6
De 50 a 54	538	3	353	3	7.638	3
De 55 a 59	381	2	228	2	4.158	2
De 60 y más	130	1	172	2	2.205	1
TOTAL	16.300	100	10.709	100	241.651	100

	Huesca		Teruel		Zaragoza	
	absoluto	porcentaje	absoluto	porcentaje	absoluto	porcentaje
Núm. contratos	16.300	100	10.709	100	241.651	100
hombres	8.172	50	5.534	52	120.091	50
mujeres	8.128	50	5.175	48	121.560	50
Inmigrantes	2.532	16	1.506	14	31.917	13
hombres	1.699	10	1.101	10	20.697	9
mujeres	833	5	405	4	11.220	5

Fuente: elaboración propia a partir de *Empleo y población en los municipios y comarcas de Aragón, 2004*. Servicio de Estudios CAI. Soporte CD.

Pero estos logros de la población femenina no son, en cierto sentido, plenos, ya que el acceso a su primer empleo se produce mucho más tarde y su trayectoria laboral es más inestable. Según datos del Servicio de Estudios de la CAI, el grupo de mujeres con educación superior es el que más se aproxima al nivel de ocupación masculino, de manera que la estrategia adoptada por muchas mujeres consiste en aumentar su nivel formativo para mejorar sus posibilidades de acceso a un empleo (como lo demuestra el hecho de que durante el curso 2004-2005 se matricularan en la Universidad de Zaragoza 3.000 mujeres más que hombres). Teruel no es ajeno a este fenómeno y uno de los resultados inmediatos es la emigración de la población femenina mejor formada, que sufre mayores dificultades para encontrar en la ciudad un hueco laboral acorde a sus expectativas.

Contratación registrada a lo largo de 2004, según nivel académico.

	Huesca		Teruel		Zaragoza	
	absoluto	porcentaje	absoluto	porcentaje	absoluto	porcentaje
Núm. contratos	16.300	100	10.709	100	241.651	100
Sin estudios	1.272	8	751	7	8.943	4
Estudios primarios	827	5	400	4	8.524	4
Certificado Escolar	3.075	19	1.852	17	36.808	15
F. P. grado medio	470	3	416	4	12.786	5
Graduado Escolar	5.925	36	4.175	39	85.210	35
F.P. grado superior	2.376	15	1.356	13	46.235	19
B.U.P.	654	4	629	6	14.977	6
Diplomatura	890	5	600	6	13.793	6
Licenc./Doctorado	811	5	530	5	14.375	6

Fuente: elaboración propia a partir de *Empleo y población en los municipios y comarcas de Aragón, 2004*. Servicio de Estudios CAI. Soporte CD.

Efectivamente, en la tabla anterior, que se muestra el número de contratos laborales según el grado de formación, puede observarse como, aunque en términos relativos el porcentaje de trabajadores con formación universitaria es similar al de las otras capitales aragonesas, en términos absolutos, su escaso número -1.130 trabajadores- revela las dificultades del tejido

empresarial turolense para absorber población con este nivel académico. Así, el gran número de jóvenes que ha terminado su formación universitaria, ya en otras ciudades ya en la propia ciudad de Teruel, se ha visto abocado a lo largo de las últimas décadas a buscar fuera empresas que permitieran su desarrollo profesional.

Es también llamativa la escasa contratación de personas con estudios de Formación Profesional, ya sea de grado medio o grado superior. Quizás el motivo radique en que, actualmente, no existen en Teruel trabajadores con la formación requerida, ya porque los ciclos formativos no atiendan a las necesidades empresariales (el Anexo 1 recoge la actual oferta de formación en la ciudad), ya porque el fácil acceso al empleo que hoy en día se está viviendo en Teruel no incentive la formación de los jóvenes o ya porque los jóvenes con formación profesional también hayan decidido marcharse a otras ciudades en busca de más amplias opciones de trabajo y vida o de sueldos más elevados⁵⁶.

A juzgar por la preocupación que ha mostrado gran parte de los empresarios entrevistados, existe verdadera necesidad de capital humano con una formación profesional acorde a las necesidades de la producción. La primera consecuencia de esta urgencia de trabajadores es que los empresarios deben contratar a personas sin la formación requerida y formarlas en el mismo puesto de trabajo, con el consiguiente coste de eficiencia y baja productividad que ello conlleva. Incluso, en numerosas ocasiones contratan a estudiantes de formación profesional que todavía no han terminado sus estudios y que, ante la imposibilidad de compatibilizarlos con el trabajo diario, terminan abandonándolos⁵⁷. Al mismo tiempo, los empresarios tampoco suelen aprovechar los beneficios que ofrecen los programas de formación continuada. Otra consecuencia derivada de este hecho es que los empresarios se ven obligados, con frecuencia, a “robarse” trabajadores entre ellos, lo que genera gran inestabilidad en el seno de la empresa, pero, también, gran movilidad o rotación en el mercado de trabajo local.

⁵⁶ Las motivaciones que empujan a los jóvenes a estudiar FP o a trabajar en otras ciudades no sólo responden a factores meramente profesionales, sino al mayor abanico de actividades culturales y ocio que se abre ante ellos.

Entrevista realizada a la Asesora de la Unidad de Programas del Servicio Provincial de Educación. Teruel, 26 de mayo de 2006. Gran parte de los agentes sociales y económicos entrevistados coinciden en señalar que muchas veces el empresario no valora suficientemente la formación de sus trabajadores porque no está dispuesto a pagar por ella. A raíz de este hecho, el sueldo medio en Teruel es más bajo que en otras ciudades, y éste es un importante factor en la pugna por trabajadores. Por otro lado, también sostienen que en la actualidad ya no se puede hacer una competencia a partir de costes salariales bajos, sino que se debe apostar por incrementar la formación y la productividad laboral.

⁵⁷ La actual configuración del sistema educativo y la falta de flexibilidad de las jornadas de trabajo hacen prácticamente incompatible la conciliación del trabajo en la empresa con la continuación de estudios.

Entrevista realizada a la Asesora de la Unidad de Programas del Servicio Provincial de Educación. Teruel, 26-05-2006. El informe del Consejo Económico y Social también coincide en este punto y señala que, mientras en la UE-15 los jóvenes que no compatibilizan su estudio con el trabajo y se dedican únicamente al primero son un 49,6%, en España la cifra asciende al 83,4%.

Contratación registrada a lo largo de 2004, según actividad económica.

	Huesca		Teruel		Zaragoza	
	absoluto	porcentaje	absoluto	porcentaje	absoluto	porcentaje
Núm. contratos	16.300	100	10.709	100	241.651	100
Construcción	2.207	14	1.539	14	22.845	9
Otras actividades empresariales	4.898	30	1.523	14	91.308	38
Hostelería	1.187	7	1.428	13	23.121	10
Comercio menor, no vehíc. motor; repar. otros art.	1.422	9	760	7	18.789	8
Actividades recreativas, culturales y deportivas	683	4	646	6	9.024	4
Administración pública, defensa y seg. social	477	3	636	6	2.712	1
Agricultura, ganadería, caza y activ. relacionadas	151	1	633	6	1.605	1
... (1)						

Fuente: elaboración propia a partir de *Empleo y población en los municipios y comarcas de Aragón, 2004*. Servicio de Estudios CAI. Soporte CD.

(1) Con ánimo de no ser excesivamente exhaustivos sólo se especifican las siete actividades económicas que representan en Teruel mayor volumen de contratación.

Los datos de la tabla anterior también ponen de relieve otra característica de la estructura productiva que afecta al mercado laboral. Esto es, en los últimos años ha habido dos subsectores de la economía local que han experimentado un fuerte incremento en su actividad y, por consiguiente, en sus necesidades de capital humano; éstos han sido la construcción y la hostelería, que son, por otra parte, subsectores intensivos en capital humano y que por ello representan cerca del 30% de la contratación realizada en el año 2004. La fuerte demanda de trabajadores en actividades tan específicas ha generado un notable desajuste con la oferta, que va a exigir cierto tiempo para encontrar un equilibrio estable. Son trabajadores de otros países quienes han contribuido a reducir este desequilibrio, pues como se ve en tablas anteriores, el 14% de la contratación se hace a personas extranjeras (el volumen de mujeres vuelve a ser considerablemente inferior) para trabajar, principalmente, en actividades de la construcción, agricultura y hostelería. En este mismo sentido, es necesario no perder de vista los efectos que puede aparejar la Expo 2008 de Zaragoza sobre nuestro mercado laboral⁵⁸.

Por otro lado, el análisis del mercado de trabajo requiere también dedicar una atención especial a las condiciones laborales de los trabajadores, pues éstas van a determinar en cierta medida su disposición ante el trabajo. Un estudio realizado por CC.OO., *La Contratación laboral en Teruel, año 2005*⁵⁹, pone de manifiesto que una de las mayores deficiencias es la elevada temporalidad en la contratación, que afecta en mayor medida a colectivos especialmente vulnerables, como jóvenes, mujeres o trabajadores inmigrantes, y a actividades ligadas a la construcción y los servicios. Los efectos de esta temporalidad inciden no sólo en la estabilidad de los trabajadores, sino también en la de la propia empresa, ya que reduce el compromiso del

⁵⁸ "Desde 2005 a 2008 los preparativos y realización de la Expo 2008 afectarán al mercado de trabajo, no sólo en el ámbito de la ciudad [de Zaragoza], sino también en el aragonés y en el de otras comunidades, especialmente las más cercanas... En estas zonas es donde se producirá una mayor creación de empleo, afectando especialmente a actividades relacionadas con la construcción, los servicios de mercado (hostelería, transporte y actividades comerciales) y los servicios de no mercado (Administración pública, servicios recreativos y culturales)."

INAEM. *Efectos de la Expo 2008 sobre el mercado de trabajo aragonés. Previsiones de empleo y necesidades de formación*. Instituto Aragonés de Empleo. Gobierno de Aragón. www.aragob.es [consulta realizada en junio de 2006]

⁵⁹ CC.OO. *La contratación laboral en Teruel, año 2005*. Secretaría de Empleo y Gabinete Técnico. (mimeo)

trabajador e incrementa, en consecuencia, la rotación laboral antes citada. También los agentes sociales y económicos entrevistados coinciden en señalar que en Teruel las retribuciones de los trabajadores son bajas en líneas generales, lo que se traduce, en muchos casos, en la emigración de los más jóvenes o la reducida permanencia de los trabajadores inmigrantes.

Otra de las grandes debilidades consiste en que a pesar de que se está consiguiendo la incorporación de la mujer al mercado laboral se está haciendo bajo unas condiciones de desventaja para ella, como es el hecho de que las mujeres deban realizar un sobreesfuerzo para conjugar la vida laboral con las cargas familiares, pues las jornadas de trabajo no ofrecen la flexibilidad necesaria; o que exista mayor precariedad en el empleo femenino, con una temporalidad más elevada y notables diferencias salariales⁶⁰.

Las conclusiones que pueden extraerse del análisis realizado a la demanda de capital humano por parte de los empresarios turolenses recogen los problemas para encontrar trabajadores tanto en número como en cualificación. De ahí, surge la necesidad de resolver estos problemas a través de la plena incorporación de los colectivos de jóvenes, mujeres y personas inmigrantes en el mercado laboral turolense. Para ello, las condiciones laborales y la remuneración deben ser lo suficientemente atractivas para que los trabajadores adquieran un compromiso profesional y personal con la empresa. El incremento de la formación de los trabajadores también debe ser otro de los grandes objetivos propuestos, ya que ante la fuerte competencia que representan los mercados emergentes, no se puede seguir apostando por una competencia de costes bajos, sino de alta productividad.

⁶⁰ "Según la estadística de la Agencia Tributaria, referida al año 2004, el salario medio anual en Aragón declarado por las mujeres es un 35% inferior al de los hombres, independientemente de la edad, ocupación y nivel de formación...Las diferencias salariales están afectadas por la reciente incorporación de la mujer al mercado laboral, lo que conduce a una menor antigüedad en las empresas y a una menor contratación de duración indefinida."

CAI. *El Servicio de Estudios de Caja Inmaculada analiza la situación de la mujer en Aragón*. Información Prensa. Caja Inmaculada. 6 de marzo de 2006. www.cai.es [consulta realizada en abril de 2006]

A estas razones esgrimidas por el Servicio de Estudios de la CAI se añaden otras, sostenidas por los sindicatos entrevistados, y es que, ante similares condiciones de formación y experiencia, las mujeres suelen contratarse en categorías laborales inferiores a las de sus compañeros masculinos.

Entrevistas a Sindicatos. Teruel, junio de 2006.

6. CONCLUSIONES: una visión de futuro de la actividad económica turolense

Es rigurosamente cierto que el crecimiento de la población lleva aparejado un crecimiento paralelo de la actividad económica, derivado no sólo de un incremento de demanda en el mercado de bienes y servicios finales, sino también de un incremento de la oferta de recursos humanos. El Plan Estratégico de Teruel se ha propuesto, en su objetivo general, el crecimiento de la población turolense, pero también es verdad que el crecimiento de la actividad económica puede venir de un compromiso político y social surgido en el ámbito puramente local; estimulando la actividad económica a través de medidas coordinadas que ofrezcan condiciones físicas, administrativas, económicas y sociales de incentivo empresarial. Sin éstas últimas, en cambio, todo incremento de la actividad económica es imposible o, cuando menos, complicado.

El sistema de libre mercado va permitiendo que el incremento de actividad económica lleve a su diversificación, ya que la iniciativa privada va descubriendo nuevas oportunidades de negocio adicionales y complementarias a las ya existentes. Sin embargo, la falta de apoyo a la actividad industrial, favoreciendo la introducción tecnológica y el impulso comercializador, puede derivar en una especialización excesiva en torno a la actividad turística, que es el sector que en este momento se ha revelado como motor de la actividad turolense, aunque no por ello un motor consolidado y de actividad sostenida. El desequilibrio de la estructura productiva puede abocar a que la ciudad no sea capaz de ofrecer bienes y servicios fundamentales para la población y las empresas, pero puede también generar mayor riesgo para la producción y el empleo al depender de una demanda excesivamente concentrada en una única actividad y, en definitiva, de una demanda excesivamente sujeta a los vaivenes de las potenciales crisis económicas.

Por otra parte, si bien es cierto que ahora mismo se están haciendo esfuerzos para proveer de una dotación de infraestructuras acorde con las necesidades empresariales, también se puede afirmar que estas necesidades todavía no están satisfechas, de modo que, si este esfuerzo se relaja, es muy posible que las empresas turolenses no cuenten con las condiciones físicas imprescindibles para realizar su actividad y ello derive en mayor debilidad frente a la competencia. Se puede, entonces, llegar a 2011 sin que las empresas turolenses partan de una situación en igualdad de condiciones frente a las empresas de otras ciudades y, por ende, sin que la ciudad de Teruel se revele como una localización óptima para la atracción de inversiones foráneas. Los retrasos en la finalización de infraestructuras de comunicación y una desacertada labor en la comercialización de la plataforma logístico-industrial PLATEA pueden volver a desaprovechar uno de los mejores activos que posee la ciudad, su ubicación geográfica. Así como, el prematuro cese del proyecto Teruel Digital puede dejar sin concluir el trabajo de dotación de infraestructuras materiales, inmateriales y de conocimiento para poner a la ciudad en la era de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Del mismo modo que la falta de infraestructuras ambientales puede restar atractivo a uno de nuestros factores de diferenciación, el medio ambiente natural.

No obstante, lo más difícil no es actuar sobre las infraestructuras físicas, que sólo requieren en general de recursos económicos; lo que precisa de mayor atención y esfuerzo es actuar sobre las mentalidades para reactivar la actividad económica fomentando el espíritu empresarial desde los ámbitos de lo individual, lo social y lo institucional. Es aquí donde se necesita mayor dedicación. Como efectivamente se mostró, el número de autónomos entre la población trabajadora es más reducido en nuestra ciudad que en las otras capitales aragonesas. Sin una serie de medidas que reviertan esta situación y que estimulen la iniciativa privada, pueden terminar agravándose esos tópicos del carácter turolense como son la apatía, la comodidad y

la aversión al riesgo, que anteponen el trabajo por cuenta ajena –preferentemente en la Administración pública– a la empresa propia.

Pero tan importante, o más, que la creación de nuevas empresas es la consolidación del tejido empresarial existente, sobre todo aquel que por su pequeño tamaño tiene serias dificultades para competir con empresas más fuertes. Si estas empresas no van incorporando paulatinamente innovación, tecnología y nuevos canales de comercialización no podrán seguir manteniéndose en un mercado donde ya no tienen antiguas ventajas, vía bajos costes. Es fundamental incrementar la productividad, y para ello es necesaria la introducción tecnológica, pero también unos recursos humanos con la cualificación acorde a las necesidades empresariales.

Los recursos humanos son, por tanto, un área, donde confluye lo económico y lo social, que merece una atención urgente. El mercado de trabajo encierra graves paradojas: por un lado, la población con mayor nivel académico se ve abocada a emigrar ante la falta de expectativas profesionales que le brinda la ciudad, y, por otro lado, las empresas no encuentran trabajadores con la formación requerida. El resultado es un desequilibrio en el mercado laboral, es decir, un desajuste entre la formación de los trabajadores y las necesidades empresariales, un desajuste que tampoco logra solventarse ante la falta de otras concesiones entre empresarios y trabajadores. En otras palabras, los trabajadores se desmotivan y se frustran cuando no se reconoce su formación, se les somete a alta temporalidad en sus empleos o no se responde a sus expectativas económicas; por su parte, los empresarios ven muchas veces en sus trabajadores escasas aptitudes para el trabajo a desempeñar, actitudes apáticas y poco proactivas y alta dejación de responsabilidades. Intentar que se concilien todos estos extremos se convierte en urgente; su aplazamiento significaría seguir asumiendo la sangría de la pérdida de la población más joven y la falta de competitividad de nuestras empresas por la falta de productividad de sus trabajadores.

En definitiva, que se haya planteado en este momento la elaboración de un plan estratégico para, entre otras cosas, reactivar la actividad económica no es una cuestión baladí. Son numerosas las debilidades y fortalezas del actual sistema económico turolense que se han identificado a lo largo de este análisis y que deben tenerse en cuenta –corrigiéndolas o aprovechándolas– para abordar un problema que se ha venido postergando tradicionalmente o, en el mejor de los casos, no se ha tratado en toda su dimensión. El Plan Estratégico de la Ciudad de Teruel debe proponerse, entonces, dos fines: actuar ya y actuar de una manera integral sobre los distintos subsistemas que componen el sistema económico turolense. Sólo de esta manera se logrará alcanzar resultados también integrales.

7. FUENTES CONSULTADAS

Bibliografía

- CAI. *El servicio de Estudios de Caja Inmaculada analiza la situación de la mujer en Aragón*. Información Prensa. Caja Inmaculada. 6 de marzo de 2006. www.cai.es [consulta realizada en abril de 2006]
- CAMAGNI, R. *Economía urbana*. Antoni Bosch, editor, S.A. Barcelona. 2005.
- CERVERA, A. (Dtor. de ERZ-Endesa en Teruel). "Situación actual de las infraestructuras eléctricas y gasistas en la provincia de Teruel" en AA.VV. *Teruel se mueve. Jornadas empresariales en Teruel*. CREA y CET. Zaragoza. 2003. pp. 221-225.
- CC.OO. *La contratación laboral en Teruel, año 2005*. Secretaría de Empleo y Gabinete Técnico. (mimeo)
- COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. *Libro Verde. El espíritu empresarial en Europa*. Bruselas, 21.1.2003 COM (2003) 27 final.
- COMISIÓN EUROPEA. "Construir un futuro mejor para la pequeña empresa" en *Empresa Europa*, núm. 21. Enero-marzo de 2006. Comunidades Europeas. 2006. en www.ec.europa.eu [consulta realizada en junio de 2006]
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. *El papel de la juventud en el sistema productivo español*. Consejo Económico y Social. 2006. www.ces.es [consulta realizada en abril de 2006]
- CONSEJO EUROPEO. *Carta europea de la pequeña empresa*. 2000. en Comisión Europea www.ec.europa.eu [consulta realizada en febrero de 2006]
- CPOP. *Estudio descriptivo de los alumnos de formación profesional de la provincia de Teruel. Objetivos profesionales y actitudes emprendedoras*. CEPYME, CET, Ayto. Alcañiz, Ayto. Teruel, Diputación de Teruel y Gobierno de Aragón. (mimeo) www.cet-teruel.org/cpop [consulta realizada en febrero de 2006]
- INAEM. *Efectos de la Expo 2008 sobre el mercado de trabajo aragonés. Previsiones de empleo y necesidades de formación*. Instituto Aragonés de Empleo. Gobierno de Aragón. www.aragob.es [consulta realizada en junio de 2006]
- Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. BOE núm. 264, de 4-11-2003, pp. 38890-38924.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. *Anteproyecto Ley Orgánica de Educación, 30 de marzo de 2005*. MEC. www.mec.es [consulta realizada en enero de 2006]
- MINISTERIO DE FOMENTO. *Plan Estratégico de Infraestructura y Transporte, 2005-2020*. Centro de Publicaciones. Madrid. 2005. en Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre. www.seitt.es [consulta realizada en junio de 2006]
- PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. *Plan de Actuación Específico para Teruel*. 28 de octubre de 2005. www.la-moncloa.es [consulta realizada en noviembre de 2005]
- VÁZQUEZ BARQUERO, A. *Desarrollo, redes e innovación. Lecciones sobre desarrollo endógeno*. Pirámide. Madrid. 1999.

Datos estadísticos

- CAI. *Empleo y población en los municipios y comarcas de Aragón, 2004*. Servicio de Estudios CAI. Soporte CD.
- Cámara de Comercio e Industria de Teruel. Datos de actividades económicas. Febrero de 2006.
- IAEST. Datos de registros económicos. Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Gobierno de Aragón. Junio de 2006.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. *Censo de Población y Viviendas, 2001*. Instituto Aragonés de Estadística. www.aragob.es [consulta en línea, junio de 2006]

Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte. Datos de matriculación en educación no obligatoria. Gobierno de Aragón. Julio de 2006.

Páginas web consultadas

Savia Capital Inversión. www.sabiacapital.com [consulta realizada en junio de 2006]

Sociedad Municipal de Desarrollo Local Reviter. www.reviter.es [consulta realizada en marzo de 2006]

Diario de Teruel. [consulta realizada a lo largo del año 2006]

Heraldo de Aragón. [consulta realizada a lo largo del año 2006]

Cursos y jornadas

IV Curso de Ingeniería civil, territorio y sociedad: infraestructuras y medio ambiente, de la Universidad de Verano de Teruel. Septiembre de 2005.

Jornada de Cooperación Educación-Empresa de Teruel. Organizada por el Centro Permanente de Orientación Profesional. Teruel, enero de 2006.

I Ciclo de Conferencias Mercado de Trabajo Europeo. EURES y Gobierno de Aragón. Teruel, marzo de 2006.

Entrevistas a empresarios

Se han realizado 80 entrevistas telefónicas a empresarios dedicados a las siguientes actividades económicas:

Industria de transformación del mineral	3 entrevistas
Industria de transformación de los metales	6 entrevistas
Industria de transformación de la madera	3 entrevistas
Industria de transformación agroalimentaria	4 entrevistas
Industria textil	1 entrevistas
Construcción e instalaciones	11 entrevistas
Comercio mayorista	4 entrevistas
Comercio minorista	6 entrevistas
Transporte	4 entrevistas
Reparaciones	10 entrevistas
Servicios a la empresa	12 entrevistas
Finanzas, seguros y promoción inmobiliaria	2 entrevistas
Educación y formación	2 entrevistas
Hostelería	4 entrevistas
Servicios a la población	7 entrevistas
Servicios recreativos y culturales	1 entrevistas

Entrevistas a informantes clave

Entrevista realizada a la Asesora de la Unidad de Programas del Servicio Provincial de Educación. Teruel, 26 de mayo de 2006.

Entrevista realizada a un miembro de la asociación Ecologistas en Acción-OTUS. Teruel, 30 de mayo de 2006.

Entrevista realizada a la Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Teruel. Teruel, 1 de junio de 2006.

Entrevista realizada al XXX del Instituto Aragonés de Empleo. Teruel, 5 de junio de 2006.

Entrevista realizada a la Secretaria General del sindicato C.OO. Teruel, 6 de junio de 2006.

Entrevista realizada al Secretario Provincial del sindicato USO. Teruel, 6 de junio de 2006.

Entrevista realizada al Secretario Ejecutivo del sindicato UGT. Teruel, 7 de junio de 2006.

Entrevista realizada a responsables del sindicato CSIF. Teruel, 12 de junio de 2006.

Entrevista realizada al Secretario de la Cámara de Comercio e Industria de Teruel. Teruel, 14 de junio de 2006.

Entrevista realizada a la Gerente de ASEMPAZ. Teruel, 15 de junio de 2006.

Entrevista realizada al Técnico del Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Teruel. Teruel, 27 de junio de 2006.

Entrevista realizada a la Presidenta de la Asociación de Empresarios Autónomos de Teruel. Teruel, 27 de junio de 2006.

Entrevista realizada al Técnico de Administración General de la Unidad de Licencias, Gerencia Municipal de Urbanismo. Teruel, 29 de junio de 2006.

Entrevista realizada al Secretario General de la Confederación Empresarial Turolense. Teruel, 30 de junio de 2006.

Entrevista realizada al Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel. Teruel, 17 de julio de 2006.

Entrevista realizada al técnico del Área de informática del Ayuntamiento y al responsable del proyecto Teruel Digital. Teruel, 21 de julio de 2006.

Entrevista realizada al Director Gerente de Platea Gestión, S.A. Teruel, 25 de julio de 2006.

Entrevista realizada al Jefe de Servicio de Planeamiento de Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón, Ministerio de Fomento. Teruel, 18 de septiembre de 2006.

Anexo: 1

Oferta formativa en la ciudad de Teruel, curso 2006/2007

Formación Profesional Iniciación (Garantía Social)	Operario de actividades forestales
	Servicios auxiliares de oficina
	Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión
	Ayudante de cocina
	Ayudante de restaurante y bar
	Operario de carpintería
	Ayudante de reparación de vehículos
	Auxiliar de ayuda a domicilio y residencias
Formación Profesional Grado medio	Trabajos forestales de conservación del medio natural
	Gestión administrativa
	Conducción en actividades físico-deportivas en el medio natural
	Equipos electrónicos de consumo
	Equipos e instalaciones electrotécnicas
	Cocina
	Servicios de restaurante y bar
	Peluquería
	Explotación de sistemas informáticos
	Fabricación a medida e instalación de carpintería y mueble
	Electromecánica de vehículos
	Cuidados auxiliares de enfermería
	Farmacia
Formación Profesional Grado superior	Administración de sistemas informáticos
	Administración y finanzas
	Alojamiento
	Automoción
	Animación de actividades físicas y deportivas
	Gestión comercial y marketing
	Gestión de recursos naturales y paisajísticos
	Higiene bucodental
	Información y comercialización turísticas
	Artes plásticas y diseño en proyectos y dirección de obras en decoración
	Salud ambiental
	Sistemas de regulación y control automáticos (electricidad)
	Restauración hostelera
	Desarrollo de productos en carpintería y mueble
Formación Universitaria	Diseño de Productos
	Ingeniería Técnica en Informática de Gestión
	Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones. Especialidad Sistemas Electrónicos.
	Magisterio, Educación Infantil
	Magisterio, Educación Primaria
	Magisterio, Lengua Extranjera
	Diplomado en Relaciones Laborales
	Diplomado en Enfermería
	Licenciado en Humanidades
	Licenciado en Ciencias del Trabajo
	Licenciado en Bellas Artes
	Diploma de especialización: Restauración Hostelera
	Diploma de especialización: Educación Ambiental
	Diploma de especialización: Calidad y Seguridad en las TIC (No presencial)
Diploma de especialización: Administración de Sistemas de Información	
Diploma de postgrado: Educación en el medio rural	

Fuente: elaboración propia a partir de GOBIERNO DE ARAGÓN. *Oferta formativa. Enseñanzas regladas en Teruel.* Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Curso 2006/2007 y página web de la Universidad de Zaragoza www.unizar.es